

Leadership
Innovation
Growth
Success

**Riešenie propagácie image spoločnosti Cirkvi Adventistov Siedmeho Dňa CASD™
prostredníctvom metód marketingového a komunikačného mixu v marketingu
náboženských organizácií**

**Solution for the promotion of the image of the Society of the Seventh-day Adventist
Church CASD™ through the methods of marketing and communication mix
in the marketing of religious organizations**

Cirkev Adventistov Siedmeho Dňa CASD™, Slovenské Združenie

Seventh-day Adventist Church CASD™, Slovak Department

Lubomír Lakatoš

Marketing, LIGS University

Záverečná práca

Markéta Dvořáčková

Leadership
Innovation
Growth
Success

Čestné vyhlásenie

Vloženým záverečnej práce do študentského informačného systému LIGS University ja Ľubomír Lakatoš študent programu Interactive Online MSc., čestne vyhlasujem, že som túto záverečnú prácu vypracoval sám s prínosom lektora a používal som iba literatúru uvedenú v práci. Ďalej potvrdzujem, že mám výhrady k požičiavaniu či zverejňovaniu tejto záverečnej práce alebo jej časti so súhlasom LIGS University.

v Toronte – Scarborough, dňa 01.11.2021

Ľubomír Lakatoš

Leadership
Innovation
Growth
Success

Pod'akovanie

Touto cestou by som rád poďakoval študijnému oddeleniu LIGS University za nesmiernu podporu počas môjho štúdia. Hlavne chcem sa poďakovať za trpezlivosť so mnou vedúcej záverečnej práce Mgr. Markéte Dvořáčkovej, MBA za jej podnety, pripomienky a cenné rady, ktoré mi boli poskytnuté v priebehu písania záverečnej práce. Ďalej chcem sa poďakovať vedúcej seminárnej práce RNDr. Eve Heřmanovej, PhD za zdieľanie rád, ktoré mi boli poskytnuté počas štúdia.

Leadership
Innovation
Growth
Success

Abstrakt

Závěrečná práce je delená na teoretickú odbornú časť, empirickú odbornú časť a názory autora sú spracované v rozprave záverečnej práce. Závěrečná práca zachycuje 0,89194% z celkového počtu 2915 adventistov, členov CASD. V teoretickej časti sa autor zaoberal metódou odbornej rešerše, signifikantne marketingovým a komunikačným mixom a ich pododborovým delením na jednotlivé zložky, segmenty daného mixu. Výsledkom je spracovanie praktického holistického protokolu marketingového a komunikačného mixu pre CASD. Empirická časť je zameraná v prvej fáze na prácu so štatistickými kvantitatívnymi demografickými údajmi metódou dotazníkového vyšetrenia. V druhej fáze kvalitatívnou metódou polo štruktúrovaných rozhovorov. Výsledkom prvej fázy je zistenie, že potenciálny člen CASD je vo vekovej kategórii 31-50 rokov, s vysokoškolským vzdelaním, ktorý je zamestnaný. Najpočetnejšia skupina adventistov sa nachádza v stredoslovenskom kraji v úhrne 46.98163%, 1067 osôb. Polo kvalitatívne rozhovory autor vykonal s 12 osobami. Výsledkom extenzívnej demografie zistili vekovú hranicu u 6 osôb (50%) kategóriu 63-80 rokov, 6 osôb (50%) sú na dôchodku a 5 osôb (41.67%) má základné vzdelanie. Autor zistil v polo štruktúrovaných kvalitatívnych rozhovorov, že signifikantné metódy pre zavedenie biblického štúdia a následného krstu bolo ústne šírenie, odporúčanie od priateľov, osobný kontakt a účasť na verejných zborových prednáškach. Autor odporúča zaviesť teokratickú kazateľskú školu pre všetkých členov CASD s prvkami reálneho záujmu, úprimnosti a autentickosti.

Leadership
Innovation
Growth
Success

Kľúčové slova: Cirkev adventistov siedmeho dňa, demografia CASD, komunikácia, komunikačný mix, komunikačný proces, marketingový mix, marketingová komunikácia, mediálny mix, teória komunikácie, vzťahy s verejnosťou

Abstract

The final work is divided into a theoretical professional part, an empirical professional part and the views of the author are processed in the discussion of the final work. The final work captures 0.89194% of the total number of 2915 Adventists, members of SDAC. In the theoretical part, the author dealt with the method of professional research, significantly marketing and communication mix and they're under the division into individual components, segments of the mix. The result is the elaboration of a practical holistic protocol for the marketing and communication mix for SDAC. The empirical part is focused in the first phase on working with statistical quantitative demographic data by the method of questionnaire. In the second phase, a qualitative method of semi-structured interviews. The result of the first phase is the finding: that a potential member of SDAC is in the age category of 31-50 years, with a university degree who is employed. The largest group of Adventists is in the Central Slovak region in a total of 46.98163%, 1067 people. The author conducted semi-structured qualitative interviews with 12 people. As a result of demographics, they found the age limit for 6 people (50%) in the 63-80 age category, 6 people (50%) are retired and 5 people (41.67%) have basic education. The author found in a semi-structured qualitative interview that significant methods for introducing Bible study and subsequent baptism were oral dissemination, recommendation from friends, personal contact, and participation in public

Leadership
Innovation
Growth
Success

church lectures. The author recommends introducing a theocratic preaching school for all SDAC members with elements of real interest, sincerity, and authenticity.

Keywords: Communication, communication mix, communication process, communication theory, marketing mix, marketing communication, media mix, public relations, SDAC Church demography, Seventh-day Adventist Church

Leadership
Innovation
Growth
Success

Obsah

Úvod.....	9
Teoretická odborná časť práce	12
Východiská marketingovej komunikácie	15
Východiskový bod marketingovej komunikácie, marketingový mix 4P & 8P	15
Východiskový bod marketingovej komunikácie, marketingový mix 4C.....	18
Teória koncepcie komunikácie a komunikačného procesu marketingovej komunikácie	21
Zdroje komunikácie v marketingovej komunikácie.....	24
Oznam resp. správa v marketingovej komunikácie	25
Proces zakódovania v marketingovej komunikácie	25
Komunikačné kanály v marketingovej komunikácie	26
Objekt komunikácie v marketingovej komunikácie.....	27
Dekódovanie a spätná väzba v marketingovej komunikácie	28
Šumy v marketingovej komunikácie.....	28
Teória psychologickéj konotácie v marketingovej komunikácie.....	28
Marketingová komunikácia.....	30
Ciele marketingovej komunikácie.....	30
Ciele integrovanej marketingovej komunikácie.....	32

Leadership
Innovation
Growth
Success

Komunikačný mix	33
Empirická odborná časť práce.....	40
Metodológia	40
Cirkev adventistov siedmeho dňa CASD, Slovenské združenie	42
Poslanie a misia CASD, Slovenské združenie	43
Globálny pohľad a štruktúra cirkvi CASD, Slovenské združenie.....	44
Ellen Gould Harmon White.....	44
Cieľová skupina CASD, Slovenské združenie	45
Špecifikácie pre oblasť Slovenskej Republiky.....	46
Aspekcia finančnej správy CASD, Slovenské združenie.....	53
Determinatio Marketingovej komunikácie CASD, Slovenské združenie	55
Holistický protokol marketingový a komunikačný mix, pre CASD, Slovenské združenie .	58
Kvalitatívna prvá fáza: anonymný dobrovoľný dotazník.....	61
Kvalitatívna druhá fáza – polo štruktúrované rozhovory	65
Rozprava	71
Záver	74
Použité zdroje.....	80
Prílohy	88

Leadership
Innovation
Growth
Success

Úvod

Záverečná práca bude členená na odbornú teoretickú a empirickú časť. Vlastné názory autor samostatne vypracuje v časti rozprava ku záverečnej práci.

Záverečná práca sa bude v teoretickej časti zaoberať marketingovou komunikáciou, procesom, koncepciami, cieľmi a (makro, mikro) modelmi komunikácie. Následne autor determinuje marketingový mix (4P, 8P, 4C, 7C) a komunikačný mix (osobný predaj, reklama, podpora predaja, priami marketing, práca s verejnosťou, udalosti a zážitky, sponzoring, ústne šírenie, interaktívny marketing, sociálne siete, veľtrhy a výstavy).

- V teoretickej časti autor záverečnej práce sa bude zaoberať signifikantne marketingovým a komunikačným mixom a ich pod odborovým delením na jednotlivé zložky, segmenty daného mixu.
- V empirickej časti sa budeme zaoberať kvalitatívnym výskumom. V prvej fáze bude vypracovanie demografických údajov metódou dotazníkového online výskumu. Druhá fáza bude založená na výpovediach polo štruktúrovaného rozhovoru tak, aby sa splnil výskumný objektový cieľ a mohli sme určiť, aké faktory marketingového a komunikačného mixu mali dopad na jednotlivých členov (príp. vylúčených členov) CASD pri zavedení biblického štúdia.

Tému záverečnej práce autor si vybral pretože má hlboko zakorenený vzťah ku religionistike v holistickom chápaní svetových náboženstiev a novovzniknutých

Leadership
Innovation
Growth
Success

náboženských hnutí, spoločenstiev v (trans) duchovnej rovine človeka a jeho autentického, prítomného a minimalistického prežívania života.

Primárny teoretický cieľ záverečnej práce je identifikovanie prepojenia medzi marketingovým a komunikačným mixom z hľadiska jeho následnej aplikácie v etickom, holistickom marketingu pre organizáciu CASD. Následným teoretickým cieľom je identifikácia komunikačných kanálov, cieľov v marketingovej komunikácie a rizík integrovanej marketingovej komunikácie.

Výskumný objektový cieľ záverečnej práce je vytvorenie tabuliek vypracovanie aplikovaného holistického protokolu marketingového a komunikačného mixu pre CASD, Slovenské združenie. A následné vypracovanie návrhu zmien pre CASD.

Sekundárny praktický cieľ záverečnej práce bude metódou dotazníkového vyšetovania určiť prostredníctvom demografických údajov príp. zhodu s cieľovou skupinou CASD, Slovenské združenie. Spracovanie kvalitatívneho výskumu v demografii a jednotlivých nástrojov marketingového a komunikačného mixu, ktoré mali na subjekty priamy dopad pri zavedení domáceho biblického štúdia. Následne v polo štruktúrovaných rozhovorov určí faktory (marketingového a komunikačného mixu), ktoré mali priamy dopad na jednotlivých adventistov (príp. vylúčených členov) CASD, Slovenské združenie.

Terciárni všeobecný cieľ záverečnej práce je práca so štatistickými extenzívnymi demografickými faktami pre CASD, Slovenské združenie. V akom kraji na území Slovenskej Republiky je najväčšia redistribúcia pokrstených členov CASD, Slovenské združenie?

Leadership
Innovation
Growth
Success

Hypotéza 1: je štúdium Biblie a zavedenia domáceho biblického štúdia, *štúdia „písma“* (a jej teologickej interpretácie pre teológiu CASD) u potenciálnych záujemcov efektívnejšia pre charakteristickú cieľovú skupinu CASD na základe metódy – osobného kontaktu (s pokrsteným, ordinovaným členom), odporúčania priateľov, spoločné čítanie kníh od Ellen Gould Harmon White, zborové zhromaždenia – u demografickej populácie v Slovenskej republike v základnom vzdelaní u žien v kategórii 50+ ?

Hypotetický výsledok, hypotéza 2: je samostatné, individuálne pozeranie DVD a video kaziet slabý nástroj pre zavedenie domáceho biblického *štúdia „písma“* a vzbudenia záujmu u potenciálnych záujemcov CASD, Slovenské združenie?

Kladíme si tieto otázky, ktoré vznikli pred zrodom tejto záverečnej práce:

- Je komunikačný mix rigidný systém?
- Bude sa nutne meniť, adaptovať komunikačný mix inovovať v období po roku 2020? Sme schopný identifikácie komunikačného mixu a posúdenia aktuálneho stavu v CASD? Aké sú príčiny pre vylúčenie zo spoločnosti CASD? Ovplyvnil týchto ľudí marketingový a komunikačný mix pre vstup do CASD?

Leadership
Innovation
Growth
Success

Teoretická odborná časť práce

Žijeme v kritickej dobe. Posledné dva roky nám toto presvedčenie sa stalo objektívnym faktom. Širší význam marketingu presahuje do spoločnosti ako celku. Služby, ktoré boli distribuované a uvedené na trh uľahčili každodenný život ľudí. Úspešný marketing generuje dopyt po službách a vo svojom dôsledku, tak vytvára pracovné miesta. Týmto prispieva ku ziskovosti firiem, kedy marketing firmám umožňuje sa zapojiť do spoločenských zodpovedných aktivitách ¹ (Kotler & Keller, 2013, p. 34).

Marketing je všade okolo nás. Marketing má veľký dosah a je rýchlejší než kedykoľvek v minulosti. Marketing vytvára krajinu našich moderných životov. *Marketing formuje kultúru, status, afiliáciu a ľudí.* Marketing je činnosť vyvolávajúcu zmenu. Zmenou kultúry, zmenu sveta a túto zmenu iniciujú marketéri. Marketéri veci zlepšujú tým, že sú schopný zrealizovať zmenu. (Godin, 2019, pp. 11-18, pp. 19-28, pp. 815-820).

Marketing (slovo angl. pôvodu skladajúce sa z dvoch častí : *market* znamená trh a koncovka *-ing*, vyjadruje činnosť spojená s vytváraním trhu (Jurášková et al., 2012, pp. 619 - 625)) sa zaoberá identifikáciou a uspokojovaním ľudských a spoločenských potrieb. Americká marketingová asociácia AMA formuluje definíciu pre marketing nasledovne: *„Marketing je aktivitou, súborom procesov pre vytváranie, komunikáciu, dodanie a výmenu ponuky, ktoré majú hodnotu pre zákazníky, klienti, partneri a celú širokú spoločnosť“*.

¹ Napríklad zapojenia sa do konceptu *Corporate Social Responsibility – Spoločenská Zodpovednosť Firiem CSR/SZF/ESG*. Respektíve do ďalších konceptov prospešných pre spoločnosť, ktoré napríklad sú: model *corporate citizenship*, koncept *corporate social responsiveness*, model *corporate social performance*, model *PE*: podnikateľská etika.

Leadership
Innovation
Growth
Success

Marketing management nastupuje vtedy, kedy aspoň jedna strana potenciálne premýšľa o prostriedkoch transakcie, ktorými by dosiahla žiadúcu reakciu ostatných strán. Profesor Kotler definuje marketing, ako: „*spoločenský proces, kedy jednotlivci a skupiny získavajú, čo predávajú a chcú cestou vytvárania, ponuky a voľnej výmeny výrobkov a služieb s ostatnými*“ (Kotler & Keller, 2013, p. 35).

Obrázok 1

Vybrané aspekty etického, holistického marketingu

Poznámka. Ziskane z: Lakatoš, Ľ. (2021, September 1). *Myšlienková mapa – vybrané aspekty etického, holistického marketingu.* Vlastné spracovanie autorom. Použitý software: Lucid.

Leadership
Innovation
Growth
Success

Holistický marketing je založený na vývoji, dizajnu a implementácii marketingových programov, procesov a aktivít pričom uznáva ich *šírku a vzájomné súvislosti*. Holistický marketing sa utváral v prvej dekáde 21. storočia. Holistický marketingový koncept uznáva, že v marketingu „záleží na všetkom – a že široký a integrovaný pohľad je často nutný“ (Kotler & Keller, 2013, p. 50) a (Jurášková et al., 2012, pp. 644-649). Dimenzie holistického marketingu zahŕňajú štyri široké komponenty:

- Vzťahový marketing (zákazníci, kanáli, partneri).
- Integrovaný marketing (komunikácia, výrobky a služby, kanály).
- Interný marketing (marketingové oddelenie, najvyššie oddelenie, ďalšie oddelenia).
- Výkonový marketing (tržby, hodnota a značky a zákazníci, etika, prostredie, právne záležitosti, komunita).

Marketing má hlboké korene v skutočnosti, že *ľudia sú sumou potrieb a prání*. Potreby a prania vytvárajú v ľuďoch pocity nespokojnosti, ktoré vyúsťujú v snahu riešiť problém získaním toho, čo tieto problémy a prania uspokojia. Súčasná spoločnosť funguje na princípoch výmeny, čo znamená, že sa ľudia špecializujú na výrobu jednotlivých výrobkov, alebo služieb a obchodujú s nimi s cieľom získať to, čo sami potrebujú či chcú. Angažujú sa v transakciách a budujú vzájomné vzťahy. Vytvára sa tak, trh ktorý predstavuje sumu ľudí a firiem s podobnými potrebami a prániami. Marketing smeruje všetky aktivity, ktoré sú práci s trhom, tak, aby sa všetky potenciálne transakcie mohli uskutočniť (Přikrylová & et al., 2019, pp. 33- 35).

Leadership
Innovation
Growth
Success

Východiská marketingovej komunikácie

Východiskový bod marketingovej komunikácie, marketingový mix 4P & 8P

Koncepcia 4P sa objavuje po prvý krát v roku 1960 a jeho autorom je *Edmund J. McCarthy*. Dvanásť prvkov marketingového programu potom rozpracoval *Neil. H. Borden* v roku 1964. Autorom C prístupu, koncepcie 4C je *Robert F. Lauterborn* v roku 1990 (Přikrylová & et al., 2019, p. 129).

McCarthy klasifikoval najrôznejšie aktivity do štyroch kategórií nástrojov marketingového mixu, ktoré označil ako 4P (Kotler & Keller, 2013, pp. 55-56) a (Jurášková et al., 2012, pp. 719-723), ktoré v holistickom marketingu doplníme o nasledujúci vývoj marketing managementu 4P (*People; Processes; Programs; Performance*):

- *Product*: je produkt, alebo služba, resp. čokoľvek čo môžeme ponúknuť na trhu ku uspokojovaniu potrieb. Aby sa mohol dobre predávať, je treba disponovať dobrým produktom t.j. ktorý je maximálne prispôsobený potrebám spotrebiteľov: *kvalita, design, značka, balenie* a pod (Jurášková et al., 2012, pp. 719-723).

- *Price*: cena (cenníková cena, zľava, rabaty, doba splatnosti, platobné podmienky). Spotrebiteľia sú ochotný zaplatiť, pokiaľ sú ceny úmerné spotrebiteľskej hodnote. Príliš vysoké ceny spotrebiteľov odradia od nákupu a začnú nakupovať u konkurenčných firiem.

Leadership
Innovation
Growth
Success

- *Place*: miesto, distribúcia (kanály, pokrytie, sortiment, lokality, zásoba, doprava). Distribúcia zabezpečuje priestorové hľadisko, priblíženie produktu ku spotrebiteľovi s cieľom zvýšiť príležitosti ku nákupu. Tak, aby bol ľahko dostupný.

- *Promotion*: komunikácia (podpora predaja, reklama, predajné sily, public relations, priami marketing). Marketingová komunikácia sa orientuje na vytvorenie pozitívneho image o produkte resp. služby. Propaguje (resp. vytvára) okolo produktu priaznivý marketingový mix, psychologický *haló efekt* s cieľom urobiť produkt, resp. službu atraktívnou.

Okrem produktu, ceny, distribúcie a marketingovej komunikácie tvorí marketingový mix aj (Jurášková et al., 2012, pp. 719-726) a (Kotler & Keller, 2013):

- *People*: ľudia, reprezentujú interní marketing a skutočnosť, že zamestnanci sú pre úspešný marketing nevyhnutný. „Marketing môže byť, len tak dobrý ako sú ľudia vo vnútri organizácii.“ Odráža taktiež fakt, že marketéri musia spotrebiteľov vnímať ako ľudí, aby dokázali porozumieť ich životu a nielen vtedy, kedy kupujú a spotrebovávajú služby.

- *Processes*: procesy odrážajú kreativitu, disciplínu a štruktúru vstupujúcu do marketing managementu.

- *Programs*: programy zaradzujeme tu všetky aktivity nasmerované ku spotrebiteľom. Patrí sem tradičný marketing 4P, off-line a online aktivity, netradičné aktivity, vždy musia byť integrované tak, aby celok bol viac než súčet jednotlivých častí a aby vo firme pomohli plniť viaceré stanovené ciele.

Leadership
Innovation
Growth
Success

- *Performance*: výkon definujeme rovnako, ako v holistickom marketingu tak, aby podchycoval škálu možných ukazovateľov, ktoré majú finanční a nefinančný dopad. Patria sem aspekty spoločenskej zodpovednosti, právne a etické aspekty súvisiace s komunitou.

Obrázok 2

Rozšírený marketingový mix 4P & 8P

Poznámka. Získane z: Lakatoš, Ľ. (2021, September 2). *Marketingový mix 8P*. Vlastné grafické spracovanie autorom. Použitý software: Lucid. Autor koncepcie 4P: Edmund J. McCarthy. Rozpracoval autor: Neil. H. Borden. Zdroj (Kotler & Keller, 2013).

Leadership
Innovation
Growth
Success

Východiskový bod marketingovej komunikácie, marketingový mix 4C

Orientácia na zákazníka a cieľový trh znamená znalosť všetkých charakteristík, ktoré umožňujú vyvíjať, vyrábať a ponúkať výrobky a služby za vhodné ceny, na očakávanom mieste za podmienky, že sa o nich potenciálny zákazník dozvie (Přikrylová & et al., 2019, pp. 33-35). Vhodnejší prístup vychádza z pohľadu zákazníka a ponecháva 4P model pre vnútro firemné plánovanie a rozhodovanie na základe poznatkov získaných aplikáciou C prvku. Na produkt sa pozerá ako *customer value*, na cenu ako na *customer cost*, na miesto ako na *convenience* a na podporu ako na *communications* (Přikrylová & et al., 2019, pp. 36-42):

- Hodnota (*customer value*, produkt/služba): v tomto pojatí sa zákazník vníma ako niečo, čo môže uspokojiť jeho potreby a prania a taktiež prináša najväčší úžitok, ktorý, môže mať rôznu podobu. Pre firmu to znamená pochopiť hodnotu, ktorú ponuku zákazník ocení a naplní jeho očakávania.
- Náklad (*customer costs*, cena): je to čo musí zákazník investovať, aby produkt, resp. službu získal. Je to teda celkový náklad, ktorý zákazník s nákupom má. Pre firmu cena neznamená len finančné prostriedky, ale je nutné prihliadať ku ostatným nákladovým položkám.
- Nákupné pohodlie (*convenience*, miesto predaja, dodanie): znamenajú všetky činnosti, ktoré približujú ponuku ku zákazníkovi či spotrebiteľovi. Ide o distribučný proces zhrňujúci často veľmi zložitú cestu hmotného výrobku od výrobcu ku jeho komerčným užívateľom. S nákupom súvisí taktiež spôsob, ako zákazník sa k predajnému miestu dostane,

Leadership
Innovation
Growth
Success

s akou námahou, či naopak pohodlím. Pre firmu je dodanie v súčasnosti i konkurenčnou výhodou.

- Komunikácia (communications): termín podpora zostáva na strane firmy nástrojom plánovania aktivít, ktoré by mali viesť ku dosiahnutiu firemných cieľov. Vo firemnom prostredí je tento termín nahradzovaný výrazom komunikácia, čo je v dobe komunikačných technológií viac než na mieste.

Obrázok 3

Rozšírený marketingový mix 4C & 7C

Poznámka. Získane z: Lakatoš, Ľ. (2021, September 2). *Marketingový mix 7C*. Graficky spracoval autor. Použitý software: Lucid. Autor koncepcie: Robert F. Lauterborn. Zdroj: (Kotler & Keller, 2013).

Leadership
Innovation
Growth
Success

Pri tvorbe marketingového mixu je treba si uvedomiť, že to nie je statický, ale neustále sa opakujúci proces. Vhodne usporiadaný marketingový mix môže podnik osloviť cieľové skupiny zákazníkov, ale aj širokú verejnosť. Závisí na tom do akej miery robí segmentáciu tržného prostredia a zákazníkov. Musí byť harmonizovaný tak, aby bol dosiahnutý maximálny účinok v rámci marketingovej stratégie (Jurášková et al., 2012, pp. 719-723).

Obrázok 4

Väzby modelu 4P ↔ na model 4C

Poznámka. Získane z: Lakatoš, L. (2021, September 1). *Väzby modelu 4P ku modelu 4C.*

Vlastné grafické spracovanie autorom. Použitý software: Lucid. Autor koncepcie 4P: Edmund J. McCarthy. Rozpracoval autor: Neil. H. Borden. Autor koncepcie 4C: Robert F. Lauterborn.

Zdroj: (Kotler & Keller, 2013).

Leadership
Innovation
Growth
Success

Teória koncepcie komunikácie a komunikačného procesu marketingovej komunikácie

Zrod koncepcie bol v štyridsiatich rokoch minulého storočia autormi Norberta Wienera a Clauda Shannona v USA, ktorý pracovali pre Bell Telephone a definovali matematickú teóriu komunikácie. Shannonov model je lineárny a je možné ho schematicky vyjadriť (Příkrylová & et al., 2019, pp. 43-47) a (Kotler & Keller, 2013, p. 520):

- *Zdroj*: informácie neboli subjektu zodpovedané.
- *Vysielač*: ktorý premieňa oznam na signál.
- *Kanál*: ktorým sa oznam prenáša.
- *Prijímač*: absorbuje signál a formuje z nich spätný oznam.
- *Šumy*: ktoré môžu skresliť, alebo prerušiť signál behom prenosu.

Obrázok 5

Makro model komunikačného procesu: Schéma Shannon-Weaver Model

Poznámka. Získané z.: Beyer, G. (2012, September 3). *The Shannon-weaver model*. GarthBox.

<https://i0.wp.com/GarthBox.com/wp-content/uploads/2012/08/shannonweavermodel.png>.

Leadership
Innovation
Growth
Success

Zdrojom je osoba, ktorá telefonuje. *Vysielačom* je mobilný telefón, ktorý mení hlas z analógového na digitálny signál – kódovanie. *Kanáľ* je pozemný, alebo satelitný vysielač šíriaci rádiové vlny. *Prijímač* je mobilný telefón, ktorý signál mení na hlas. *Šum* môže byť napríklad porucha prenosu, nedostupnosti signálu. Nevýhodou tohto lineárneho modelu je, že neberie v úvahu apriórni pasivitu príjemcu informácii a neutralitu médií (Přikrylová & et al., 2019, pp. 43-47).

Norbert Wiener priniesol základný zlom v teórii komunikácie spätnú väzbu *feedback*. Každý subjekt komunikácie musí mať kontrolu a pravidelne zisťovať, aká je úspešná kampaň, v marketingovej komunikácii, aby sme mohli vykonať prípadne korekcie.

Makro model komunikačného procesu predstavuje: vysielač a prijímač predstavujú hlavné strany. Nástroje predstavujú *oznam* a média (*kanál*). Na jednej strane máme toho kto reklamné posolstvo *odosiela* a na druhej strane je ten, komu je *určené*. Ide o to, aby obaja boli *naladený na rovnakú vlnu*, aby príjemca nielen počul, ale aj, aby rozumel tomu, čo bolo vyslané (Vysekalová & Mikeš, 2018, pp. 249-251). Komunikačnú funkciu reprezentujú: *kódovanie, dekódovanie, reakcia a spätná väzba*. Posledným prvkom je *šum*, ktorý spočíva v náhodných a konkurenčných oznamoch, ktoré môžu narušiť zmýšľanú komunikáciu (Kotler & Keller, 2013, p. 520). Z hľadiska osobnosti príjemcu ide o selektívne vnímanie, zapamätávanie a o *tendenciu zmeniť význam prijatých informácii podľa vlastných predstáv a skúseností* (Vysekalová & Mikeš, 2018).

Mikro modeli marketingovej komunikácie sa sústreďujú na konkrétnu reakciu spotrebiteľov na komunikáciu. Všetky tieto modeli predpokladajú, že spotrebiteľ prechádza

Leadership
Innovation
Growth
Success

kognitívnym, emočným a behaviorálnym štádiom. Sú štyri klasické modeli hierarchie reakcii (Kotler & Keller, 2013, pp. 521-522):

- Model AIDA (pozornosť, záujem, túžba, akcia). Siahla až ku počiatku 19. storočia (attention, interest, desire, action), ak má byť reklama úspešná *musí* vzbudiť pozornosť, záujem, pranie a *musí dôjsť ku akcii, jednaniu a činu* (Vysekalová & Mikeš, 2018, pp. 252 - 257).
- Model hierarchie účinku (povedomie-znalosť, sympatie-preferencie-presvedčenie, nákup).
- Model inovácie a prijatia (povedomie, záujem-hodnotenie, vyskúšanie-prijatie).
- Komunikačný model (vzhladnutie-príjem-kognitívna reakcia, postoj úmysel, chovanie).

Škola *Palo Alto*, ktorá princípy aplikovala do systému sociálnych vied. Škola Palo Alto bola neformálna škola, južne od San Francisca, kde vznikol myšlienkový prúd reprezentovanými výskumníkmi ako Bateson, Watzlawick, Haley, Jackson a ďalší. Východiskom boli poznatky výskumníkov z odborov psychiatrie, sociológie, psychológie, etnológie ect., ktoré vyústili v axióm: *nie je možné nekomunikovať* (Přikrylová & et al., 2019, pp. 48-52).

Marketingový oznam je vhodné chápať čo možno v najširšej a najvšeobecnejšej rovine. Je to súbor *slov*, ale aj *gest, obrazu, hudby, zvuku, farby* či *jéj kombinácie* (Karlíček & et al., 2016, pp. 104-109). *Vlajky, symboly, piktogramy, loga* – to je sémiotika (Godin, 2019, pp. 476 - 482). *Sémiotika* priniesla poznatok, že každý znak má výraz i obsah. Sémiotika sa delí: na syntax (teória vnútornej štruktúry sústav), sémantiku (teória vyjadrenia zmyslu) a pragmatiku (vzťah sústav k ich užívateľom). Niekedy je považovaná za syntetickú disciplínu,

Leadership
Innovation
Growth
Success

tzv. metalogiku. V teórii je možné nájsť termín polysémie čo znamená mnohoznačnosť (mnohovýznamový oznam) (Přikrylová & et al., 2019, pp. 48-52).

Lasswellov model pracuje s piatimi 5W: *kto* rozpráva *komu* a *čo*, akým *spôsobom* a s akým *účinkom*: *who* says, *what* to *whom* through, *which* channel with *what* effect (Přikrylová & et al., 2019, pp. 53-56).

Komunikácia vo všeobecnosti je predávanie určitej správy, oznamu, alebo informácie od zdroja ku príjemcovi. Marketingová komunikácia je spojená s pojmom komunikačný proces, čo znamená prenos správy od odosielateľa ku príjemcovi. Tento proces prebieha medzi predávajúcim a kupujúcim, firmou a ich potenciálnymi i súčasnými zákazníkmi a taktiež medzi firmou a ďalšími zainteresovanými stranami. Princíp *marketingovej komunikácie* vyjadruje základní model komunikačného procesu, ktorý je tvorený z ôsmych prvkov (Přikrylová & et al., 2019, pp. 53-56): zdroj komunikácie, zakódovanie, oznam, prenos, dekodovanie, príjemca, spätná väzba a komunikačné šumy (podľa Schrammova modelu z roku 1955).

Zdroje komunikácie v marketingovej komunikácii

Zdrojom marketingovej komunikácie je organizácia, osoba, alebo skupina osôb. Zdroj je iniciátor komunikačného vzťahu. Od neho smeruje komunikácia prostredníctvom komunikačného kanálu, prostriedkov a foriem ku objektu komunikácie. Aby komunikácia bola účinná musí byť zdroj prijateľný a atraktívny. Prijateľnosť zdroja je utváranie jeho dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti. Za dôveryhodný je považovaný taký zdroj, ktorý spotrebiteľ vníma, ako objektívny a pravdivý. Atraktívnosť zdroja vytvára predpoklad

Leadership
Innovation
Growth
Success

pozornosti. Účinnosť zdroja je tým vyššia, čím bližšie je vzťah zdroja ku ponuke. *Zákazník je objekt komunikácie.* Obvykle sa aktívne využívajú možnosti psychologického pôsobenia zdroja na príjemcu komunikácie, čo je daná podstata tohto vzťahu (Přikrylová & et al., 2019). Z rozvojom internetovej komunikácie sa vytvárajú modely viac stupňovej komunikácie, kedy z pôvodného modelu *one-to-many* cez model *one-to-one* vzniká model *many-to-many*. Napríklad od TV spotov cez email k Facebooku® (Přikrylová & et al., 2019, pp. 57-62).

Oznam resp. správa v marketingovej komunikácii

Oznam je určitá suma informácií, ktoré sa *zdroj* snaží vysielat' príjemcovi prostredníctvom komunikačného *média*, s cieľom upútať jeho pozornosť a vzbudiť potrebu, alebo pranie, ktorú následne chce uspokojiť (Přikrylová & et al., 2019, pp. 57-62). Napríklad zmeny postojov, kúpa produktov, využitie služby, zmeny určitým žiaducim chovaním spotrebiteľov a pod.

Proces zakódovania v marketingovej komunikácii

Je to proces prevodu informácie, ktoré su obsahom správy do takej podoby, ktorá bude príjemca rozumieť: *slová, obrázky, znaky, hudba, pohyb, diagram, fotografie* ap. Zámerné plánované oznámenie môže firma zakódovať čo najpresnejšie v dodržaní určitej pravidelnej komunikácie. Napríklad: *televízne reklamné spoty, v tlači, fotografie generálneho riaditeľa* a pod. Súčasne je možné upozorniť na argumentáciu na pozitívny vývoj, ekologických a charitatívnych akciách. Kódovanie ma tri základné funkcie (Přikrylová & et al., 2019, pp. 57- 62):

Leadership
Innovation
Growth
Success

- Upútať pozornosť.
- Vyvolať, alebo podporiť akciu.
- Vyjadriť zámer, názor, existenciu či známosť.

Nezámerná komunikácia môže spôsobiť, že celá zámerná komunikácia dostáva podtext neserióznosti a nedôveryhodnosti. Výsledkom je, že verejnosť zámernú komunikáciu odmieta. Zákazník ignoruje firmu tým, že môže diskriminovať všetky jej produkty a nekúpi, alebo nevyužije službu tejto spoločnosti (Příkrylová & et al., 2019, pp. 63-68).

Komunikačné kanály v marketingovej komunikácii

Prenos správy sa uskutočňuje prostredníctvom komunikačných kanálov. Správne zvolené komunikačné kanály sú účinnou podporou oznámenia. Platí to aj naopak, nesprávne zvolené komunikačné kanály sú jeho deštrukciou. Môžeme ich deliť do dvoch skupín (Příkrylová & et al., 2019, pp. 63-68):

- Kanály riadené, kontrolované firmou. Zdroj komunikácie ma kontrolu nad definíciou, zostavovaním a šírením správy. Kanály sú osobné a neosobné. Napríklad predávajúci a kupujúci. V prípade neosobnej komunikácie vstupuje medzi subjektom a príjemcom médium, ktoré neumožňuje bezprostrednú spätnú väzbu (*výnimku tvorí online prostredie*).

- Kanály neriadené, nekontrolovateľné firmou. Je možné ich rozdeliť tiež do dvoch skupín: osobné (*word-of-mouth*, klamlivá reklama, pochvala apod.) a neosobné formy komunikácie (napríklad nezávislé spotrebiteľské testy).

Leadership
Innovation
Growth
Success

Pre realizáciu komunikačného procesu sú k dispozícii dve základné skupiny prostriedkov pôsobenia (Přikrylová & et al., 2019, pp. 63-68):

- Prostriedky a formy individuálneho pôsobenia: osobný rozhovor, telefonáty, dopisy, emaily, osobná účasť na zasadnutiach, zhromaždeniach, tele - konferencie, video - konferencie. Ďalšie prostriedky individuálneho pôsobenia: návštevy partnerov, blahopriania, darovanie predmetov a pod.

- Prostriedky a formy skupinového pôsobenia: prezentácie, konferencie, sympózia, firemné dni, reprezentatívne akcie, sponzoring a donátorství, tlačové prostriedky: plagáty, letáky, výročné správy, brožúry a publikácie, bulletiny, časopisy, webové stránky; *média*: tlačené časopisy a denníky a *elektronické média*: rozhlas, televízia, internet, dátové nosiče a ďalšie *outdoor* a *indoor* prostriedky skupinového pôsobenia.

Objekt komunikácie v marketingovej komunikácii

Príjemcom marketingovej komunikácie je spotrebiteľ, zákazníci, distribučné články, užívatelia, zamestnanci, akcionári, média, komunita, verejnosť a pod.

Každý subjekt komunikácie si musí byť vedomý toho, že bude vnímaný ako tvorca celej správy, resp. oznamu aj v rámci nekontrolovateľnej časti marketingovej komunikácie. Zároveň existuje riziko, že príjemca si môže správu, resp. oznam vyložiť rôznym spôsobom (Přikrylová & et al., 2019, pp. 69-74).

Leadership
Innovation
Growth
Success

Dekódovanie a spätná väzba v marketingovej komunikácii

Pri dekodovaní správy ide o proces pochopenia a porozumenia zakódovanej správy, oznamu príjemcom. Spätná väzba je správa, ktorú príjemca vysiela späť zdroju správy. Je to určitá forma reakcie príjemcu na získané informácie. Spätná väzba umožňuje poznať účinnosť komunikačného snaženia a dáva podnet okamžitým, alebo budúcim zmenám komunikácie. (Přikrylová & et al., 2019, pp. 69-74).

Šumy v marketingovej komunikácii

Marketingová komunikácia je súčasne komunikácia v najširšom pojatí, t.j. osobnej, priateľskej, spoločenskej, profesionálnej a pod. To všetko vytvára veľkú pravdepodobnosť problémov v prijatí niektorých správ, resp. oznámení – šumy. Ďalším rizikom sú existencie silného konkurenčného prostredia, ktoré prináša potenciálne nebezpečné zmeny, zmätok, najmä i produktov masovej spotreby, kde je ponúka pre zákazníka veľmi často nepriehľadná (Přikrylová & et al., 2019, pp. 69-74).

Teória psychologickéj konotácie v marketingovej komunikácii

Psychológia vniesla do teórie marketingovej komunikácie mnoho základných premís o príťažlivosti, dôveryhodnosti, autorite a sile zdroja.

Psychoanalytické poznatky umožnili pochopiť procesy (Přikrylová & et al., 2019, pp. 75-81):

- Identifikácie.

Leadership
Innovation
Growth
Success

- Projekcie.
- Transferu.
- Racionalizácie v reakcii na správu.

Kognitívna disonancia je jav, s ktorým musí komunikátor počítať od počiatku plánovania komunikačných aktivít, pretože ak nastane, príjemca komunikácie nebude konať podľa zamýšľanej schémy (Přikrylová & et al., 2019, pp. 75-81).

Zainteresanosť a spôsob zapracovania informácií sú ďalším teoretickým vkladom, ktorý sa prejavuje vo vytvorení štyroch modelov nákupného chovania a s ním súvisiacimi vhodnými možnosťami komunikácie. Model *learn* (poznávanie), *feel* (cítenie), *do* (jednanie) odrážajú rozdielne situácie. Model *AIDA* pomáha pri analýzach, tak pri plánovaní komunikačných aktivít najmä v reklame, osobnom predaji a podpore predaja.

Z psychologických štúdií vychádzajú aj ďalšie modely, ktoré sa dajú zhrnúť do kategórie modely hierarchie účinku: *hierarchy of effect models* (Přikrylová & et al., 2019, pp. 111-116) (Kotler & Keller, 2013, p. 521). Kroky ku príprave efektívnej komunikácie, ak začíname od začiatku sú (Kotler & Keller, 2013, p. 537): *identifikácia cieľového publika, stanovenie cieľov, návrhu komunikácie, výberom komunikačných kanálov a stanovenie rozpočtu (rozhodnutie o mediálnom mixe, rozhodnutie spôsobom merania výsledkov, spôsoby riadenia integrovanej marketingovej komunikácie).*

Leadership
Innovation
Growth
Success

Marketingová komunikácia

Ciele marketingovej komunikácie

Marketingová komunikácia je prostriedkom, ktorým sa firmy snažia informovať, presvedčať a upozorňovať spotrebiteľov – priamo či nepriamo – o výrobkoch, službách, značkách, ktoré predávajú (Kotler & Keller, 2013, p. 516). Teda pod pojmom marketingová komunikácia rozumieme *riadené, organizované* informovanie a presvedčovanie cieľových skupín pre napĺňovanie našich marketingových cieľov (Karlíček & et al., 2016, pp. 40-45). *Medzi marketingovú komunikáciu*, okrem komerčnej komunikácie a osobného predaja, *zaradzujeme aj obaly – packaging* (Vysekalová & Mikeš, 2018, pp. 22-26). Stanovenie cieľov je z najdôležitejších rozhodnutí. Musí vychádzať zo strategických marketingových cieľov a jasne smerovať ku upevňovaniu dobrej firemnej povesti. Medzi typické komunikačné ciele patria: zvyšovanie predaja, zvyšovanie povedomia o značke, ovplyvňovanie postojov ku značke, zvyšovanie lojality, stimulácia chovania smerujúca ku predaji, budovanie trhu (Karlíček & et al., 2016, pp. 53-60). Ďalším faktorom je charakter cieľovej skupiny. Medzi tradičné ciele patria (Přikrylová & et al., 2019, pp. 133-141):

- *Vybudovať a pestovať značku* – brand awareness. Cieleným výsledkom je vytvorenie pozitívneho image značky a dlhodobé väzby medzi značkou a cieľovou skupinou zákazníkov. Významným komunikačným cieľom preto je *ovplyvňovanie postojov ku značke*. Vybavenie značky – *brand recall* znamená, že si cieľová skupina na značku *spomenie*. Druhým typom povedomia o značke je rozpoznanie značky – *brand recognition* (Karlíček

Leadership
Innovation
Growth
Success

& et al., 2016, pp. 61-66). *Značka je stredobodom marketingu a integrátor všetkých komunikačných kampaní, ako online, tak aj off- line.*

- *Poskytnúť informácie.* Základná funkcia marketingovej komunikácie je informovať trh o dostupnosti produktu resp. služby a poskytovať všetkým cieľovým skupinám relevantné informácie. Komunikácia má informovať potenciálne zákazníky, obchodných partnerov, potenciálnych investorov, či iné osoby a inštitúcie o životaschopnosti firmy.

- *Vytvoriť a stimulovať ponuku.* Prvoradým cieľom je vytvorenie a následne zvyšovanie dopytu po značke resp. služby. Úspešná komunikačná podpora môže zvýšiť dopyt a obrat bez nutnosti cenovej redukcie. Predaj silne ovplyvňuje veľké množstvo faktorov, ktoré nie je možné marketingovou komunikáciou usmerniť. Zaradujeme tu: kvalita produktov resp. služieb, úroveň distribúcie, cenová politika, chovanie konkurencie, vývoj trhu (Karlíček & et al., 2016, pp. 53-60).

- *Diferencovať značku, produkt resp. službu a firmu.* Diferenciácia je koncepcia odlišenia sa od konkurencie. *Diferenciácia dovoľuje väčšiu voľnosť marketingovej stratégie najmä v cenovej politike.* Predpokladáme dlhodobú a konzistentnú komunikačnú aktivitu. Cieľom je vytvorenie pozitívnych asociácií, ktoré sa spoja s produktom, resp. so službou.

- *Klást dôraz na úžitok a hodnotu výrobku (resp. služby).* Je dôležité, aby sme ukázali výhody, ktoré prináša nákup produktu, alebo využitie našich služieb. Preto marketingová komunikácia *musí primárne predstaviť benefity produktu a spôsoby jeho využitia.* Inak cieľová skupina nebude mať dôvod produkt resp. službu zakúpiť, využiť (Karlíček & et al., 2016, pp. 73-77).

Leadership
Innovation
Growth
Success

- *Stabilizovať obrat.* Obrat v priebehu kalendárneho roku nie je konštantný. Marketingová komunikácia má za úlohu pomôcť čo možno najviac vyrovnať výkyvy a stabilizovať výrobné, logistické a obchodné náklady.

- *Posilniť firemnú, obchodnú image.* Image firmy výrazným spôsobom ovplyvňuje myslenie a jednanie zákazníkov či celej verejnosti. Oni vytvárajú predstavy a názory na základe ktorom buď preferujú, alebo naopak ignorujú ponuku. Posilnenie firemného image vyžaduje jednotnú a konzistentnú komunikáciu firmy v dlhodobom období. K tomu slúži integrácie všetkých prvkov, ktoré vytvárajú korporáčnu identitu: meno firmy, logo, slogan, hodnoty, filozofie, farby a spôsob komunikácie. *Znamená to užívanie rovnakých symbolov, ktoré vytvárajú pozitívne asociácie v mysliach zákazníkov.* Ak je marketingová komunikácia vykonaná správne, tak má pre organizáciu ohromnú návratnosť. Aktívna marketingová komunikácia prispieva ku hodnote značky mnohým spôsobom ovplyvňuje tržby: vytváranie povedomia o značke, upevňovania image značky v mysliach spotrebiteľov, vyvolávanie pozitívnych hodnotení značky, *pocitov s ňou spojených* a posilňovaním vernosti zákazníkov (Kotler & Keller, 2013, pp. 516, 518).

Ciele integrovanej marketingovej komunikácie

Ciele integrovanej marketingovej komunikácie môžeme sumarizovať ako diferenciáciu a konkurenčnú profiláciu na trh prostredníctvom jasného a jednotného obrazu firmy a ich produktových značiek. Vytváranie synergetického efektu a súčasne redukciu nákladov v oblasti komunikácie, posilňovanie vzťahu zamestnancov a firmy a zvyšovanie ich motivácie. Dosiachnutie priaznivého prijatia u externých a interných cieľových skupín firmy najme

Leadership
Innovation
Growth
Success

v oblasti posilňovania dôveryhodnosti a reputácie firmy v očiach širokej verejnosti (Přikrylová & et al., 2019, pp. 170-176).

Integrovaná marketingová komunikácia môže mať aj svoje úskalia. Medzi úskalia patria (Přikrylová & et al., 2019, pp. 177-181):

- Riziko nekonzistentnej komunikácie firmy ako celku.
- Riziko určitej uniformity komunikácie.
- Spôsobu merania a vyhodnocovania ako celok.

Marketingová komunikácia sa prelína zároveň s personálnou politikou a ďalšími funkciami firmy. Prelínanie je v zmysle všetkých komunikačných aktivítach v integrovanej marketingovej komunikácii. V praxi sú využívané dve základné komunikačné *stratégie push* a *pull stratégia*. Marketingová komunikácia zohráva dôležitú rolu a prispieva ku optimalizácii nákladov firmy (Přikrylová & et al., 2019, pp. 226-231).

Komunikačný mix

Marketingový mix tvorí produktová politika, tvorba cien, distribučné cesty a komunikácia. Súčasťou komunikačného mixu sú osobné a neosobné formy komunikácie. Medzi osobné formy komunikácie patri: *osobný predaj*. Medzi neosobné formy komunikácie patri (Přikrylová & et al., 2019, pp. 138-141): *reklama, podpora predaja, priamy marketing, public relations a publicita a udalosti a zážitky – sponzoring, interaktívny marketing, ústne šírenie* (Kotler & Keller, 2013, p. 537). Kombinácia medzi osobnými a neosobnými formami

Leadership
Innovation
Growth
Success

komunikácie sú veľtrhy a výstavy. Každý z týchto nástrojov marketingovej komunikácie plní určitú úlohu, funkciu a vzájomne sa dopĺňajú.

Osobný predaj môžeme definovať (Přikrylová & et al., 2019, pp. 142-147): ako prezentáciu výrobku, alebo služby pri osobnej komunikácii medzi predávajúcim a kupujúcim. Jedná sa teda o priamu formu dvojkanálovej komunikácie. Má za cieľ nielen produkt resp. službu predávať, ale aj vytvárať dlhodobé pozitívne vzťahy a posilňovať image spoločnosti. Medzi výhody, ktoré by sme spomenuli je umožnenie pružnej prezentácie a okamžitá spätná väzba.

Osobný predaj môžeme definovať, ako interpersonálny ovplyvňovací proces prezentácie výrobku (resp. služby, myšlienky) predávajúcim k priamemu kontaktu kupujúcemu. Osobný predaj zahŕňa (Přikrylová & et al., 2019, pp. 519-523): priemyselný predaj, medzi firemný obchod, predaj do distribučnej siete a predaj konečnému zákazníkovi. Táto interakcia „*face to face*“ má za cieľ ponúkať výrobok, službu, prezentovať, zodpovedať otázky a prijímať objednávky.

Medzi neosobné formy komunikácie, ktoré môžeme nasledovne definovať (Přikrylová & et al., 2019, pp. 142-152) a (Kotler & Keller, 2013, p. 519) patria:

- *Reklama* (advertising). Definujeme ju ako platenú, neosobnú komunikáciu prostredníctvom rôznych médií realizovanými rôznymi subjektmi, alebo osobami, ktoré sú identifikovateľné v reklamnom oznámení a ich cieľom je osloviť cieľovú skupinu. Reklama je chápaná ako všeobecný stimul ku nákupu, alebo podpore určitej filozofie

Leadership
Innovation
Growth
Success

organizácie. Medzi výhody môžeme zaradiť: masové pôsobenie, ktorá dovoľuje výraznosť a kontrolu nad oznámením – správou. Medzi reklamné nosiče patria: elektronické (vysielajúce média, televízia, rozhlas, internet, kino), tlačené (noviny, časopisy a pod.), out/indoor (displejové média, billboardy, megaboardy, citilight, vitríny, cedule, plagáty a pod.), ambientní média, sieťové média (telefón, satelit a pod.), elektronické média (webové stránky) a ďalšie.

- *Podpora predaja* (sales promotion). Chápeme ju ako krátkodobý stimul, zameraný na zvýšenie predaja určitého produktu, (resp. služby) poskytnutím krátkodobých výhod zákazníkom. Patria sem: cenové zvýhodnenie, darčeky, kupóny, ceny v súťažiach, ochutnávky a vzorky zadarmo (POS a POP materiáli, eventy). Podpora predajných partnerov (fondy na reklamu, špeciálne výstavy výrobkov v obchodoch) a podpora predajcov (súťaže pre predajcov). Medzi výhody môžeme zaradiť: upútanie pozornosti a dosiahnutie okamžitého účinku, ktorý dáva podnet ku nákupu.

- *Priami marketing* (direct marketing). Pôvodne bol chápaný ako zasielanie výrobkov od výrobcu ku konečnému spotrebiteľovi. V rámci rozvoja marketingovej komunikácie môžeme označiť priami marketing a jeho všetky tržné aktivity, ktoré slúžia k priamemu, adresnému či neadresnému kontaktu s cieľovou skupinou. Prednosťou tohto nástroja je možnosť efektívnejšieho zacielenia na požadovaný segment trhu. Patrí sem napr. využitie pošty, telefónu, faxu, e-mailu, internetu k priamej komunikácii s cieľom vyžiadania odozvy, alebo vyvolania dialógu s konkrétnymi, alebo potenciálnymi zákazníkmi. Ďalej tu zaradzujeme: e-shop, direct mail, katalógy, internetové katalógy, aktívny a pasívny telemarketing, teleshopping, direct response TV, DRTV, online marketing. Medzi jeho

Leadership
Innovation
Growth
Success

nevýhody môžeme zaradiť: závislosť na kvalitných databázach, ktoré je potrebné aktualizovať. Medzi jeho výhody patrí: presné zacielenie, výrazné adaptácia oznámenia a vyvolanie okamžitej reakcie daných jedincov (Karlíček & et al., 2016, pp. 331-335).

- *Public relations* (práca s verejnosťou) a *publicita*. Je komunikácia vytvárania vzťahov smerujúcich dovnútra organizácie a následne smerujúca do vonkajšieho prostredia. Takzvanú internú verejnosť potom zahrňujú: *zákazníci, dodávatelia, akcionári, vlastný zamestnanci* a *stakeholdery*. Medzi externú verejnosť, potom zaradzujeme: *média, vládne a správne orgány, učitelia*, miestne komunity a celá spoločnosť v ktorej firma sa nachádza. Cieľom je podporovať, alebo chrániť image spoločnosti. Medzi jeho výhody patrí vysoký stupeň dôveryhodnosti a individuálne pôsobenie na cieľovú skupinu. Prostredníctvom PR organizácie *cielene a dlhodobo prezentujú svoje zámery, informujú o svojich cieľoch a výsledkoch* a snažia sa *prispievať ku dobrému menu* organizácie (Karlíček & et al., 2016, pp. 540-543).

K základným oblastiam, ktoré sú považované za súčasť PR, patria vzťahy s médiami – *media relations*, rôzne formy externej a internej komunikácie organizácie, organizačné udalosti, *eventy, lobbovanie – lobbying, public affairs, tlačové správy, tlačové konferencie, interview, firemná reklama a krízová komunikácia* (Přikrylová & et al., 2019, pp. 473-478, pp. 834-840).

- *Udalosti a zážitky* (event marketing) – *sponsoring* môžeme definovať ako (Přikrylová & et al., 2019, pp. 542-545): obchodný vzťah medzi poskytovateľom financií, zdrojov či služieb a jedincom, akcií či organizácii, ktoré ponúkajú práva a asociácie, ktoré môžu

Leadership
Innovation
Growth
Success

byť komerčne využité. Patrí sem: športový, kultúrny, sociálny, spoločenský, ekologický sponzoring; sponzoring médií a programov, profesionálny a komerčný sponzoring.

Sponzoring je finančne náročný, podľa druhu sponzorovaných aktivít je možné riadiť náklady, ktoré organizácia vynakladala. Medzi jeho výhody patrí pomerne vysoký stupeň dôveryhodnosti, masové pôsobenie pri akciách, získavanie publicity v médiách.

- *Ústne šírenie* – zaradzujeme tu medziľudskú ústnu, písomnú, alebo elektronickú komunikáciu vzťahujúcu sa ku skúsenostiam s nákupom, alebo používaním výrobku (resp. služby).
- *Interaktívny marketing* sú to online aktivity a programy navrhované ku osloveniu zákazníkov, potenciálnych zákazníkov s cieľom zlepšiť image, alebo podporiť predaj výrobkov (resp. služieb).

Online komunikácia sa vyznačuje celou radou významných pozitívnych charakteristík. Medzi výhody patria: presné zacielenie, personalizácia, interaktivita, využiteľnosť multimediálneho obsahu, jednoduchá merateľnosť účinnosti a relatívne nízke náklady. Kritérium efektívnosti webových stránok zahŕňa: atraktívny a presvedčivý obsah, ľahká dostupnosť, jednoduché používanie a prepracovaný design (Karlíček & et al., 2016, pp. 830 - 833, pp. 840 - 845).

Sociálne siete a ich rozvoj, fenomén, ktorých marketingové využitie predstavuje v súčasnej dobe potenciál pri oslovení potenciálnych skupín, formou priameho marketingu,

Leadership
Innovation
Growth
Success

budovaním image, značky a sú zdrojom informácii o spotrebiteľovi (Vysekalová & Mikeš, 2018, pp. 27-33).

- *Veľtrhy a výstavy, respektíve účasť na nich sú významnou súčasťou komunikačného mixu. Proces prípravy a realizácie účasti na veľtrhu zahŕňa: začína stanovenie cieľov účasti na veľtrhu, zber informácii o veľtrhu, výber veľtrhu, príprava účasti na veľtrhu, samotná účasť na veľtrhu, ďalšia komunikácia s potenciálnymi záujemcami o spoluprácu a zhruba po 6 mesiacoch je možné vyhodnotenie účasti na veľtrhu (Karlíček & et al., 2016, pp.810-813, pp. 824-828). Veľtrhy a výstavy predstavujú veľmi účinnú, komplexnú aktivitu v rámci ktorej sa používa súčasne niekoľko nástrojov marketingovej komunikácie, v pomerne krátkom časovom úseku, v koncentrovanej podobe a s dobrým zacielením (Přikrylová & et al., 2019, pp. 558-561).*

Marketingová komunikácia prechádza radou zmien. Vznikajú nové špecializované odbory, ako je *virálny marketing, gerilový* či *mobilný marketing* (Vysekalová & Mikeš, 2018, pp. 27-33). *Trendy a výzvy v marketingovej komunikácii*, ktoré môžeme vyzdvihnúť sú personalizácia, automatizácia, eventizácia, content marketing (obsahový marketing), senzorický marketing, value-based marketing (hodnotový marketing), influencer marketing, virtuálna realita, interaktívny obsah, pinterest, umelá inteligencia, hlasové vyhľadávanie, chatboty (Přikrylová & et al., 2019, pp. 1066-1069). Preto musíme si uvedomiť zásadnú vec, že dobrý marketing nie je náhoda, ale naopak, je to výsledok starostlivého plánovania s využitím najmodernejších nástrojov a techník (Kotler & Keller, 2013, p. 34). Preto marketingová komunikácia nikdy nefunguje len sama, bez vnútornej konzistencie.

Leadership
Innovation
Growth
Success

Chybný produkt, služba, nevhodná cena či nevhodná distribúcia *nemôžu* byť komunikačnou kampaňou nahradený (Karlíček & et al., 2016, pp. 46-52).

Meranie účinnosti komunikačného mixu vyžaduje, aby boli členovia cieľového publika opýtaný, či si komunikáciu pamätajú, alebo aspoň, či si ju vedia vybaviť, aké hlavné body si pamätajú, aké u nich vzbudila pocity, aké boli ich predchádzajúce postoje, aké su ich terajšie postoje voči spoločnosti, značke, výrobku resp. služby (Kotler & Keller, 2013, p. 537).

Obrázok 6

Komunikačný mix

Poznámka. Získane z: Lakatoš, Ľ. (2021, September 1). *Komunikačný mix*. Grafické spracovanie autorom. Použitý software: Lucid. Zdroj: (Přikrylová & et al., 2019) a (Kotler & Keller, 2013).

Leadership
Innovation
Growth
Success

Empirická odborná časť práce

Metodológia

Stav súčasného poznania sme spracovali v teoretickej časti odbornej práce. Bol založený na odbornej rešerše academickej literatúry (pp. 12-39) a autentických štatistických údajov, ktoré sa plynule prelínajú do empirickej odbornej časti práce (pp. 40-70).

Prvá fáza empirickej časti bolo vypracovanie online dotazníka.

Cieľom prvej fáze bolo zodpovedanie výskumnej otázky metódou dotazníkového šetrenia: určí prostredníctvom demografických údajov, ako je vek, pohlavie, vzdelanie a pracovné zaradenie pravdepodobného člena CASD, Slovenského združenia. Bude vhodné zistenie s cieľovou skupinou CASD? (Vid konzekvenciu p. 45).

Miesto cielenej distribúcie je internetový priestor a slovenské Facebookové skupiny CASD a cieľné oslovenie slovenských adventistov CASD v odporúčaných členov v rozsahu 103 oslovených osôb.

Časová hranica, ktorá bola stanovená v prvej časti záverečnej práce bola definovaná v úseku zberu dát od 26. 2. 2021 do 1. 4. 2021 s vyhodnotením dát ku dňu 1. 4 2021 (vid' konzekvencie strany pp. 61-64).

Cieľom druhej fáze (vid konzekvencie strany pp. 65-70) bolo identifikovanie faktorov (marketingového a komunikačného mixu), ktorý mali priamy dopad na jednotlivých členov (prípadne vylúčených členov) cirkvi CASD, Slovenské združenie.

Leadership
Innovation
Growth
Success

Výskumná otázka bola: Aké elementy, prvky boli použité pre zavedenie biblického štúdia, cez vnútornú premenu postojov a chovanie človeka, cez krst ku aktívnemu pôsobeniu člena (resp. bývalého člena) v cirkvi CASD?

Výber bol cielený pre dve rodiny, ktoré slobodne a dobrovoľne sa rozhodli zúčastniť polo štruktúrovaných rozhovorov. Identifikujeme ich podľa ich rozhodnutia ² prezývkou rodina Jána ³ a rodina Ivety ⁴. Celkový počet vyšetrovanej vzorky bol 12 osôb.

Zvolená metóda bola: polo štruktúrovaný rozhovor, ktorý prebiehal v dvoch častiach. Prvá časť bola bez zásahu autora ⁵. Jednotlivci slobodne, bez zásahu rozprávali. V druhej časti boli položené doplňujúce otázky na, ktoré sme chceli dobrovoľnú odpoveď ku jednotlivým bodom. Túto metódu autor zvolil, preto, aby objekt v prvej časti bol čo najmenej ovplyvnený autorom záverečnej práce.

Miesto bol online priestor, za pomoci programu Skype[®]. Časové obdobie výkonu polo štruktúrovaných rozhovorov bolo od ⁶ 26.8.2021 do 1. 10. 2021.

² Zároveň medzi jednotlivcami sú príbuzenské vzťahy medzi oboma subjektmi. Keďže majú už vlastné rodiny rozhodli sme sa pre potreby tejto práce oddeliť ich do dvoch častí.

³ Číslo evidencie protokolu: J40SVK-CASD-1

⁴ Číslo evidencie protokolu: IV60SVK-CASD-2

⁵ Témy, ktorých sa mohol dotknúť subjekt boli: Prvý kontakt s CASD. Zavedenie Biblického štúdia. Krst. Služba, evanjelizačná, kazateľská služba. Pôsobenie v CASD. Sobotná škola. Aktívna činnosť. Faktory motivácie a de motivačné faktory. Nečinnosť v zbore. Vylúčenie zo zboru. Chovanie sa ku vylúčením členom v zbore.

⁶ Zber dát a prípravné práce siahajú od počiatku 26.2.2001 (26.2, 4.3, 11.3, 15.3 – 18.3 – 1.4) v prelinaní do 1.10.2021.

Leadership
Innovation
Growth
Success

Cirkev adventistov siedmeho dňa CASD, Slovenské združenie

Cirkev adventistov siedmeho dňa (skrátaná forma CASD) je monoteistické, protestantské ⁷, kresťanské spoločenstvo, ktoré sa hlási ku svetovému spoločenstvu Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Samotná Cirkev adventistov siedmeho dňa bola založená v štáte Michigan, 21. Mája 1863 so sídlom v Battle Creek. Od roku 1989 až do súčasnosti je sídlom Cirkvi adventistov siedmeho dňa Silver Spring v štáte Marylande (CASD, *Z histórie : Cirkev adventistov siedmeho dňa na Slovensku* 2021). Teológia postavená na *Sola scriptura*, teda iba na Biblii ⁸, ktorý zahŕňa Starý a Nový zákon v očakávaní druhého príchodu pána Ježiša Krista.

Cirkev funguje v 202 krajinách. Svetovo sa hlási ku vierouke ⁹ protestantskej denominácie CASD (30. Júna 2011): 17 214 683 členov ¹⁰, bol nárast ku roku 2020: 21 760 076 pokrstených členov.

Na Slovensku začali adventisti pôsobiť na prelome 19 a 20 storočia. Podpísanie a prijatie prvej Ústavy CASD v Slovenskej Republike sa uskutočnilo 28. Apríla 1995 ¹¹. 11. Apríla 2002 bola podpísaná Základná zmluva medzi Slovenskou Republikou a Cirkvou

⁷ Odvetia protestantizmu: Arminianizmus, podľa holandského protestantského smeru Jacobus Arminius. Neskôr kombinácia prvkov z *Luteranizmus*, Wesleyan-Arminian, Anabaptizmus – vetvy protestantizmu.

⁸ V protestantských a evanjelických cirkvách sa presadzuje neomylnosť Biblie. Teda Biblia je neomylná. Tento konštrukt nachádzame v cirkvách napríklad: Evanjelická cirkev augsburského vyznania, ďalej v Reformovaná evanjelická cirkev a pod.

⁹ Napr.: svätenie Soboty, ako siedmeho dňa, platenie desiatkov, krst ponorením do vody, popiera nesmrteľnosť duše, a pod.

¹⁰ (CASD, *Seventh-day Adventist World Church Statistics Summary of Statistics as of December 31, 2010 (Except Where Indicated as June 30, 2011)* 2012).

¹¹ IČO: 00468118, DIČ2020848082, IČ DPHSK2020848082. SK NACE: 94910 Činnosti cirkevných organizácií. Ústava uložená v správe Ministerstva Kultúry pre odbor Cirkví, uložilo Ústavu Cirkvi spoločnosti: Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie dňa: 29.5.2019, pod číslom: MK-211/2019-230/8105 (CASD, *Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie - Ústava* 2019).

Leadership
Innovation
Growth
Success

adventistov siedmeho dňa. V súčasnosti sa hlási asi 3 000 ľudí (21. Mája 2011: 2 915 ľudí), v 50 zboroch ku vierouke CASD v Slovenskej Republike. Dátum vzniku CASD: *1. Decembra 1976* (FinStat, 2021).

Poslanie a misia CASD, Slovenské združenie

Cirkev sa usiluje zvestovať najme Božie slovo, zvestovať večné evanjelium, vyzývať ľudí, aby sa stali učeníkmi Ježiša Krista a pripojili sa ku jeho cirkvi a boli pripravený na skorý druhý príchod Krista. Zároveň cirkev sa usiluje, aby spôsobom života hlásali prijaté evanjelium.

Cirkev CASD vykonáva najme náboženské obrady a programy, katechetickú, pastoračnú, výchovnú, evanjelizačnú, zdravotnú, ekologickú, osvetovú, dobročinnú, kultúrnu a verejnou informačnú činnosť (CASD, *Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie - Ústava 2019*).

Na splnenie svojich úloh a poslania ďalej využíva (CASD, *Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie - Ústava 2019*):

- Tlač, periodické a neperiodické publikácie. Rozhlasové, televízne a internetové a ďalšie mediálne programy. Kurzy, prednášky, školenia a vzdelávacie programy. Kultúrne, vzdelávacie, výchovné zdravotnícke, sociálne, charitatívne a humanitné inštitúcie a zariadenia, ktoré zriaďuje, alebo prevádzkuje.

Leadership
Innovation
Growth
Success

Globálny pohľad a štruktúra cirkvi CASD, Slovenské združenie

Globálny pohľad CASD: školy vo svete navštevuje viac ako 1,75 milióna študentov. Disponujú viac ako 8000 vzdelávacích inštitúcií. Adventisti prevádzkuje okrem humanitárnej organizácie ADRA aj 172 nemocníc a 238 kliník, ktoré ročne ošetrí približne 16 miliónov pacientov (Milková & Neuschlová, 2021).

Štruktúra Cirkvi: Adventistov siedmeho dňa: najvyšším organom cirkvi CASD je *Generálna konferencia*. Pod ktorú spadajú jednotlivé *Divízie generálnej konferencie*, pod ktorú spadajú jednotlivé *Únie CASD*. Ich ďalšia nižšia podjednotka sú *Združenia Cirkvi CASD*, ktoré sú tvorené jednotlivými *Zbormi* Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Česko - Slovenskú úniu tvoria tieto sub jednotky: *zbory*: ako miestne spoločenstvá veriacich CASD, Slovenské združenie ako *zväzok zborov*. Ktoré spadajú pod *úniu* CASD.

- Generálna Konferencia → Svetové Divízie → Únie → Združenie → Zbory.
- Vedenie CASD, Slovenského združenia tvoria: predseda, tajomník, hospodár.

Ellen Gould Harmon White

Narodila sa 26. Novembra 1827. Bola skromná, plodná americká spisovateľka, osobnosť, vizionár a spoluzakladateľka CASD (*Joseph Bates, James White*). Venovala sa pri písaní širokej oblasti: výžive, vegánstva, poľnohospodárstva, sociálnych vzťahov, teológie, vedenie kresťanského spôsobu života a podpore preventívneho zdravia. Následne sa venovala misijnej činnosti, zakladaniu škôl a podporovala vzdelávanie a evanjelizáciu.

Na obrázku 7 je zobrazená Ellen H. White, ktorá zohrala obrovskú rolu pri zrode a ďalšom vývoji CASD. Publikovala cez 24 kníh, 4600 článkov do denominačných periodík.

Obrázok 7

Spoluzakladateľka Cirkvi CASD: Ellen [Gould Harmon] White. Co-founder of the Seventh-day Adventist (SDA) Church

Poznámka. Získane z: (Boston University & Anderson, White, Ellen G(ould) [Harmon] (1827-1915) 1998).

Cieľová skupina CASD, Slovenské združenie

Medzi cieľovú skupinu patria:

- Deti a mládež, študenti, ženy, seniori, zdravotne postihnutí, sociálne znevýhodnení, ľudia bez domova, väzni, ľudia trpiaci civilizačnými ochoreniami, závislí a široká verejnosť. Počet ľudí využívajúcich služieb Cirkvi CASD do 50 ľudí. V rámci celo slovenských aktivít až 100 - 300 ľudí (Milková & Neuschlová, 2021). V menšej miere pôsobí Cirkev CASD v oblastiach životného prostredia, oblasť ľudských práv, oblasť vzdelávania a oblasť telovýchovy.

Leadership
Innovation
Growth
Success

CASD prevažne pôsobí v oblastiach kultúrnych, duchovných hodnôt, sociálnych služieb a sociálnej pomoci, v oblastiach dobrovoľníctva, v oblastiach rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci (Milková & Neuschlová, 2021).

Špecifikácie pre oblasť Slovenskej Republiky

Slovenská republika má rozlohu 49 034 045 686 m². Hustota obyvateľstva je 111.33 obyvateľov na 1 km². Počet obyvateľov Slovenskej republiky ku 30. júnu 2020 činil 5 458 827 ľudí (Štatistický úrad SR, *STATdat*. 2021).

Dominantné náboženstvo a cirkev v Slovenskej republike je: *Rímskokatolícka cirkev*, ktorá podľa sčítania ľudí 21. mája 2011 bol počet veriacich 3 347 277 ľudí, čo činilo 62.02 % všetkých obyvateľov v Slovenskej republike (MKSR, *Cirkvi a náboženské spoločnosti - počet veriacich 2020*).

Sociologický postoj by sme mohli zhrnúť nasledovne. V Slovenskej Republike sú registrované 18 cirkevných spoločností. Väčšina Slovákov akceptuje prvých päť cirkví:

- Rímskokatolícku cirkev, Evanjelickú cirkev Augsburgského vyznania (ECAV), Gréckokatolícku cirkev, Reformovanú cirkev a Pravoslávnu cirkev. Ostatné cirkevné spoločnosti od ľudí namiesto pojmu: „*novovzniknuté náboženské hnutie*“, hanlivé označenia „*sekty*“ a pretrvávajúca odmietavý zásadne „*rímskokatolícky*“ postoj obyvateľstva ¹².

¹² (Aj keď, miestami sa jedná rýdzo len o formálnu stránku pre jednotlivých obyvateľov, prípadne rodového pridelenia, krstenia maloletých detí resp. *odmietnutie vykázania člena a následná evidencia a vykázania člena* napr. v *Rímskokatolíckej cirkvi*. Tento fakt bol potvrdený na vlastnej skúsenosti autora záverečnej práce v 5 prípadoch, opakovaného vystúpenia z RKC cirkvi, ktoré opakovane *evidovali* celú rodinu).

Leadership
Innovation
Growth
Success

▪ Demografické rozloženie členov Cirkvi adventistov siedmeho dňa, podľa jednotlivých krajov v Slovenskej republike vyjadrujeme v **Tabuľke 1** (p. 47): *Bývajúce obyvateľstvo podľa pohlavia a náboženského vyznania*. Najväčší počet členov CASD je koncentrovaný v Banskobystrickej oblasti (869 ľudí, t.j. 25,34 %) , následne v Košickej (635 ľudí, t.j. 18,52 %), Trenčianskej (410 ľudí, t.j. 11,96 %) a Bratislavskej oblasti (352 ľudí, t.j. 10,27 %).

Tabuľka 1

Bývajúce obyvateľstvo podľa pohlavia a náboženského vyznania CASD: 2001

Cirkev Adventistov siedmeho dňa	Muži	Ženy	Spolu	z toho 15 roční a starší
Kraj				
Slovenská republika	1 544	1 885	3 429	2 821
Bratislavský kraj	148	204	352	309
Trnavský kraj	84	101	185	163
Trenčiansky kraj	196	214	410	331
Nitriansky kraj	105	109	214	185
Žilinský kraj	157	175	332	264
Banskobystrický kraj	369	500	869	718
Prešovský kraj	205	227	432	343
Košický kraj	280	355	635	508

Poznámka. Získané zo: (Štatistický úrad SR, *Bývajúce obyvateľstvo podľa pohlavia a náboženského vyznania - 2001 2014*). Šablóna upravená, spracovaná autorom.

Rozloženie obyvateľstva podľa pohlavia v Cirkvi adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie, v období roku 2011 (Štatistický úrad SR, *TAB. 118 Obyvateľstvo podľa pohlavia a náboženského vyznania 2011*):

Leadership
Innovation
Growth
Success

U žien je produktívnej skupiny prevrátený, teda v skupinách veku 35-39 (7.41%), 25-29 (6.97%), 20- 24 (6.29%) ročných žien. Skupina zreých adventistov je signifikantná u mužov v skupine 60-69 (7.56%) ročných mužov a u žien vo vekovej kategórii 70-79 (9.59%) ročných žien. Budovanie nasledovníctva pozorujeme v skupine mužov vo vekovej kategórii 15-19 (7.33%) u žien rovnakej vekovej kategórii 15-19 (5.35%) ročných. Veková kategória starších zboru u mužov (80+) činil percent 4,43% u žien (80+) činil 6,79 % čo je prínos pre momentálne hnutie CASD. Súmerný úhrn mužov a žien vo vekovej kategórii 80+ činil (167 ľudí) 5,73 %, ktorý môžeme porovnať ku skupine sumárnemu úhrnu vekovej skupine 0 - 14, ktorý činil úhrn (315 ľudí) čo je 10,81 %.

Tabuľka 3

Zoznam Cirkvi a náboženských spoločnosti a veriacich v Slovenskej Republike

Cirkevné a náboženské spoločnosti		Sčítanie 1.3.1950		Sčítanie 3.3.1991		Sčítanie 26.5.2001		Sčítanie 21.5.2011	
		Počet Σ Veriacich	%						
1	Rímskokatolícka a cirkev v SR	2 623 198	76.20	3 187 383	60.43	3 708 120	68.93	3 347 277	62.02
2	Evanjelická cirkev ECAV.	443 251	12.88	326 397	6.19	372 858	6.93	316 250	5.86
3	Gréckokatolícka cirkev v SR	225 495	6.55	178 733	3.39	219 831	4.09	206 871	3.83
4	Reformovaná kresťanská cirkev	111 696	3.25	82 545	1.57	109 735	2.04	98 797	1.83
5	Pravoslávna Cirkev v SR	7975	0.23	34 376	0.65	50 363	0.94	49 133	0.91
6	Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v SR			10 501	0.20	20 630	0.38	17 222	0.32

Leadership
Innovation
Growth
Success

7	Evanjelická cirkev metodistická	N/A Not Available		4 359	0.08	7 347	0.14	10 328	0.19
8	Kresťanské zbory na SR	N/A Not Available		700	0.01	6 519	0.12	7 720	0.14
9	Apoštolská cirkev SR	N/A Not Available		1 116	0.02	3 905	0.07	5 831	0.11
10	Bratská jednota baptistov v SR	N/A Not Available		2 465	0.05	3 562	0.07	3 486	0.06
11	Cirkev bratská v SR	N/A Not Available		1 861	0.04	3 217	0.06	3 396	0.06
12	Cirkev adventistov siedmeho dňa, SR	N/A Not Available		1 721	0.03	3 428	0.06	2 915	0.05
13	Ústredný zväz Židovských obcí v SR	7476	0.22	912	0.02	2 310	0.04	1 999	0.04
14	Cirkev československá husitská v SR	2 825	0.08	625	0.01	1 696	0.03	1 782	0.03
15	Starokatolícka cirkev v SR	N/A Not Available		882	0.02	1 733	0.03	1 687	0.03
16	Bahájske spoločenstvo v SR	N/A Not Available						1 065	0.02
17	Cirkev Ježíša Krista Svätých neskorších dní SR	N/A Not Available						972	0.02
18	Novoapoštolská cirkev v SR	N/A Not Available						166	0.00
Ostatné		10 722	0.31	6 373	0.12	6 294	0.12	23 340	0.43
Spolu	Veriaci	3 432	99.72	3 840	72.82	4 521	84.05	4 100	75.97
		638		949		549		237	
	Bez vyznania	9 679	0.28	515 551	9.80	697 308	12.96	725 362	13.44
	Nezistené	N/A Not Available		917 835	17.40	160 598	2.99	571 437	10.59
Počet Obyvateľov SR		3 442 317	100	5 274 335	100	5 379 455	100	5 397 036	100

Poznámka. Získané z: (MKSR, Cirkvi a náboženské spoločnosti - počet veriacych 2020).

Šablóna upravená, spracovaná autorom.

Leadership
Innovation
Growth
Success

Podľa **Tabuľky 3** (pp. 49-50) v signifikantnom riadku 12 pozorujeme podľa sčítania obyvateľstva v roku 1991 (1721 členov, t.j. 0.3%) stúpajúci trend, ktorý dosiahol vrchol v sčítacom období 2001 (3428 členov, t.j. 0.6 %). Pozorujeme, že následne kumuluje smerom nadol, ktorý bol zaznamenaný v sčítacom období roku 2011 (2915 registrovaných členov, t.j. 0.05% z celkového počtu obyvateľstva). Dominancia v Slovenskej Republike má Rímskokatolícka cirkev (riadok 1, rok 2011: 62.02%), k tejto majorite je prispôbené aj kolektívne chápanie predstavy cirkev, ktorú akceptuje spoločnosť (v prvých piatich 1-5 riadkov Tabuľky 3). Novovzniknuté hnutie, ktoré vstúpilo v sčítacom období k 21.5. 2011 bolo Bahájske spoločenstvo v Slovenskej Republike (riadok 16, **Tabuľka 3**). Percentuálny pomer veriacich ku neveriacich činil: 75.97% ku 13.44%. Preto „viera“ a pojem „vierouky“ na území Slovenskej Republiky zohráva významnú rolu. Vstup iných náboženstiev nebol zaznamenaný a ani registrovaný v príslušnom Ministerstve kultúry napr. Judaizmus, Islám, Hinduizmus, Budhizmus, Zoroastrizmus, Sikhizmus, Taoizmus, Konfucianizmus, Šintoizmus a ďalšie.

Tabuľka 4

Delenie obyvateľstva podľa národnosti a pohlavia

Národnosť	Muži	Ženy	Spolu
Slovenská republika			
Slovenská	2 102 887	2 249 888	4 352 775
Maďarská	220 672	237 795	458 467
Rómska	53 721	52 017	105 738
Rusínska	16 571	16 911	33 482
Ukrajinská	2 926	4 504	7 430
Česká	13 091	17 276	30 367
Nemecká	2 526	2 164	4 690

Leadership
Innovation
Growth
Success

Poľská	1 132	1 952	3 084
Chorvátska	599	423	1 022
Srbská	492	206	698
Ruská	627	1 370	1 997
Židovská	390	241	631
Moravská	1 664	1 622	3 286
Bulharská	601	450	1 051
Iná	6 411	3 414	9 825
Nezistená	203 462	179 031	382 493
Spolu	2 627 772	2 769 264	5 397 036

Poznámka. Získané z: (Štatistický úrad SR, *Slovenská republika SODB 2011* . TAB. 115

Obyvateľstvo podľa pohlavia a národnosti. 2011). Formátované autorom.

Podľa **Tabuľky 4** (pp. 51-52) chceme poukázať na postupné prevrstvovanie kultúr, aj keď vo veľmi malom počte prírastku ľudí, ktorý sa hlási ku inej národnosti ako slovenskej. Tak diskutovaná *rómska otázka na slovenskú*, kedy reálny počet činí už len 1,96 % (rok 2011) je masmediálne živená ku segregácii (Rómovia boli vytlačení na východ slovenská, kde je ich 65 059 ľudí z celkového počtu 105 738 ľudí) a zneužívaniu práve *ku podpisom, petičným podpisom, volebným podpisom* a rovnako *aj vstupom do cirkví, cirkevných spoločenstiev a hnutí*. Sú veľmi odlišné prístupy ku danej problematike vo svete a z pohľadu slovenských občanov, ktorý často majú negatívny postoj (voľné asociácie, už predom – halo efekt, na základe napr. priezviska človeka, „SNS politická strana“, „Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko“ neonacistická politika na slovenskú pod politikom Kotleba, Mazurek, Ján Slota, a spol., „hádzanie všetkých do jedného vreca bez diferencovania“ a ďalšie aspekty, ktoré, „my z vonku“ poctivo sledujeme).

Leadership
Innovation
Growth
Success

Aspekcia finančnej správy CASD, Slovenské združenie

Cirkev Adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie po podpísaní zmluvy¹³ (článku 1, odst. 1), zákona č. 250/2002 Z.z. sa stala autonómna a nezávislá od štátu. Príspevky, ktoré prijímala CASD, podľa¹⁴ prílohy 2 zákona č. 370/2019 Z.z v roku 2019 bolo 40 526 € (t.j. 0,085% od štátneho rozpočtu 47 647 623 €). Podľa správy o hospodárení CASD s príspevkom od štátu za rok 2020, (bol podľa §7 zákona č. 370/2019 Z.z.) 43 441 €. Ako boli použité finančné prostriedky, vyjadrím nasledovne v **Tabuľke 5** (p. 53).

Tabuľka 5

CASD: Správa o hospodárení s príspevkom od štátu na rok 2020

PRÍJEM	VÝDAJ
43 441, 00 €	3 0 086,72 € Platy prevádzkových zamestnancov 9 944,30 € Zákonné sociálne poistenie 448.00 € Ostatné sociálne poistenie 1513.59 € Zákonne sociálne poistenie 962.37 € Nedaňový výdavok 486.02 € Výdavok na prevádzkové náklady
	SÚHRN 42 954.98 €: Výdavky cirkvi CASD súvisiace s výkonom činnosti postavením zamestnávateľa 486,02 euro : Prevádzkové náklady CASD.
	Použité všetky prostriedky v sume výdajov 43 441 €.

¹³ (Slov-Lex, 250/2002 Z. z. ZMLUVA medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami 2021)

¹⁴ (Slov-Lex, 370/2019 Z. z. 370 ZÁKON zo 16. októbra 2019 o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností 2019)

Leadership
Innovation
Growth
Success

Poznámka. Získane z. Vlastné spracovanie autorom. Zdroj dát: (CASD, Správa o hospodárení s príspevkom štátu na rok 2020 2021).

Podľa Ústavy CASD zo dňa 26. Mája 2019 v článku 7 je každý člen zaviazaný podporovať cirkev podľa svojich schopností a možností vrátane *materiálneho, morálneho a finančného (finančnými a hmotnými darmi)*. Článok 29, odst. h) definuje medzi ostatný príjem *vyhlasovanie zbierok* na zabezpečenie programov a projektov združenia, vrátane zbierok na chod samostatného zboru (t.j. zborových prevádzkových výdavkov).

Príspevky a dary určené vyšším organizačným jednotkám cirkvi – *desiatky* (článok 35, odst. 2) zbor posiela na účet združenia. Teda zdrojom finančných prímom pre cirkev CASD sú najmä (podľa článku 34 odst. 1. A-F,) (CASD, *Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie - Ústava 2019*):

- Desiatky, osobné dary, príspevky členov.
- Príspevky, dary, dedičstva, odkazy, dotácie.
- Subvencie od fyzických a právnických osôb z tuzemského i zo zahraničia.
- Výnosy pravidelných a mimoriadnych účelových zbierok vo vnútri cirkvi aj mimo nej.
- Dotácie¹⁵ a príspevky od Generálnej konferencie, príslušnej divízie Generálnej konferencie, prípadne od sesterských zahraničných organizácií a inštitúcii CASD.
- Výnosy, hospodárske prebytky alebo zisk inštitúcii cirkvi.

¹⁵ CASD pre svoje 3 subjekty je poberateľom asignácie dane. Následne CASD je poberateľom dotácie prostredníctvom rezortu štátnej správy cez IUVENTU pri dvoch subjektoch. Dotácie z vyšších územných celkov: jeden subjekt. Dotácie z európskych štrukturálnych fondov: Visegrad Fond: jeden subjekt. (Milková & Neuschlová, *Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie 2021*).

Leadership
Innovation
Growth
Success

- Príspevky na činnosť cirkvi od inštitúcií alebo oddelení, poskytnuté od štátu, nadácii, grantových organizácií alebo donorov.

Determinatio Marketingovej komunikácie CASD, Slovenské združenie

V konzekvencii predmetu marketingu a marketingovej komunikácii sme identifikovali pre Cirkev adventistov siedmeho dňa aktivity, ktoré vykonávajú na území Slovenskej Republiky (prípadne v online priestore) v rámci únie CASD:

- Humanitárna medzinárodná organizácia ADRA – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj, o.z.¹⁶ Krédo, ktorým sa radí: „*spravodlivosť, súcit a láska*“. Dobrovoľníctvo v domovoch sociálnych služieb, ľuďom sociálnej núdzy. V oblastiach: pre *podporu zdravia, živobytie, vzdelávania a pomoci pri prírodných katastrofách*.
- Vydavateľstvo Advent – Orion spol. s.r.o.¹⁷
- Mediálne štúdio Nádej spol. s.r.o.¹⁸ Predmetom podnikania je predaj duchovných mediálnych súborov, CD, DVD filmov s náboženskou tematikou.
- Internetová televízia Hope TV.¹⁹ Je to kresťanský multimedialny portál, kde sa nachádzajú rôzne duchovné naučné relácie, záznamy, živé prenosy a streamy CASD.

¹⁶ (ADRA, *Pomáhame ľuďom, meníme životy*. 2021).

¹⁷ Vydavateľstvo a nakladateľstvo ADVENT ORION spol. s r.o. Adresa: Šafárikova 9, 038 61 Vrútky IČO: 31591582, DIČ: 2020432986, IČ DPH: SK2020432986 Zápis v OR Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 1375/L. (Advent Orion, *Knihy, ktoré Vás posunú ďalej* 2021).

¹⁸ Štúdio Nádej. IČO: 50401955 DIČ: 2120308245 IČ DPH: SK2120308245. (Štúdio Nádej, *Štúdio NÁDEJ* 2021).

¹⁹ (HopeTV, *Kresťanský multimedialny portál* 2021).

Leadership
Innovation
Growth
Success

- Vydávanie magazínu: ZA Obzorom.²⁰
- CASD prevádzkujú 4 komunitné centra v mestách: Banská Bystrica, Bratislava, Košice a Prešov.
- Občianske združenie Biblia na cestách, o.z.²¹ Organizovanie výstav napr. Putovná výstava Biblia na cestách.
- Občianske združenie Život a zdravie, o.z.²² Prevádzkujú kluby vo viacerých mestách.
- Občianske združenie Pathfinder, o.z.²³ ktoré sa venuje deťom a mládeži. Združenie je skautského typu pre voľnočasové aktivity.
- INRIROAD²⁴ je kresťanská študijná organizácia CASD.
- Zážitkové programy a multimedialne programy. Patria sem aj video prenosy Bohoslužieb CASD. Aktivity, ktoré zahŕňajú spoločne pitie čaju, čajovňa, spoločné prechádzky, workshopy.
- Kurzy pre život od CASD napríklad: „Vezmite zdravie do svojich rúk“, „Harmonická rodina“, „globálne problémy“ a ďalšie kurzy vrátane korešpondenčných kurzov. Ktoré patria pod agendu strediska korešpondenčných kurzov.²⁵

²⁰ MAGAZÍN ZA OBZOROM – 2020 Vydal Advent-Orion, spol. s r. o. Fotografie, ktoré boli použité sme identifikovali: Pixmac, pexels.com, pixabay.com, unsplash.com. Prefix časopisu: ISBN: 978-80-7172 - XXX-X. (Advent-Orion, "ZA OBZOROM" – MAGAZÍN Pre všetkých, ktorí chcú vedieť viac: Cirkev adventistov siedmeho dňa na Slovensku 2021).

²¹ (Fillky, *O Projekte biblia na cestách* 2014).

²² (Styleweb, *Život a zdravie - sk* 2008).

²³ Klub Prieskumník – Pathfinder o.z. IČO: 35667729 DIČ: 2021633922, (Wetu, *Klub Pathfinder* 2021).

²⁴ (Orangeline.cz & INRI road, *INRIroad Bratislava* 2015).

²⁵ (Novotný & CASD, *Kurzy pre život* 2017).

Leadership
Innovation
Growth
Success

- Maranatha z.s.²⁶ je kresťanská organizácia. Má vlastný E-Shop²⁷ ku dispozícii. Zakladateľ český obchodník Radim Passer.
- Sobotná škola pre dospelých.²⁸ Sobotná škola sa zaoberá výkladom a učením biblického posolstva. Trvanie biblickej sobotnej školy je približne 60 minút.
- Detská sobotná škola.²⁹ V tejto škole je prispôsobený výklad biblie deťom.
- Tlačové správy a stanoviska CASD.
- Vnútorne odporúčania pre členov CASD, tlačové zborové oznamy, oznamy CASD.
- Sociálne siete: Instagram^{®30} kanál CASD, Facebook^{®31} a Facebookové skupiny CASD.

Webová stránka³² CASD, vlastná doména: <https://www.casd.sk/>. CASD Podcasts: You Tube[®], Spotify[®], Google[®] Podcasts, Apple[®] Podcasts. Free knihy od Ellen G. White. Multimediálny portál EGW Writings[®].³³ RSS kanál CASD.

²⁶ (Passer, Maranatha z.s. - kresťanská organizace - RADIM PASSER 2021).

²⁷ (Maranatha z.s., Maranatha e-shop 2021).

²⁸ (Moudrý & CASD, Vitajte Na Stránkach Sobotnej školy 2021).

²⁹ (Grešová, Detskej sobotnej školy, Cirkev adventistov s. d. 2015).

³⁰ (SZCASD & Instagram, Cirkev adventistov s. d., SZ 2021).

³¹ (SZCASD & Facebook, Facebook: Slovenské združenie Cirkvi adventistov siedmeho dňa 2021).

³² (CASD, Z histórie : Cirkev adventistov siedmeho dňa na Slovensku 2021)

³³ (EGW, EGW WRITINGS[®]: The complete published books of Ellen G. White 2021)

Leadership
Innovation
Growth
Success

Holistický protokol marketingový a komunikačný mix, pre CASD, Slovenské združenie

Tabuľka 6

Aplikovaný holistický protokol: marketingový a komunikačný mix pre CASD, Slovenské Združenie

APLIKOVANÝ HOLISTICKÝ PROTOKOL MARKETINGOVÝ A KOMUNIKAČNÝ MIX PRE CASD, SLOVENSKÉ ZDRUŽENIE	
PROGRAM: MARKETINGOVÝ MIX 1 - 4 P.	
1P: PRODUCT: PRODUKT RESP. SLUŽBA Vykonávanie náboženských obradov. Zvestovanie božieho slova. Katechetická, pastoračná, výchovná evanjelizačná, ekologická, dobrovoľná, kultúrna osveta a informačná činnosť. Modlitebné skupiny. Mládežnícky piatok. Skautský tábor (Pathfinder, o.z.). Sobotná škola. Sobotná detská škola. Predaj kníh, (napr. od Ellen G. White) E-shop (Maranatha), predaj CD, DVD. Korešpondenčné kurzy a biblické kurzy, prednášky.	2P: PRICE: CENA Zbierky, dobrovoľné zbierky, zbierky a príspevky počas zhromaždenia. Desiatky, osobné dary, príspevky členov. Príspevky, dary, dedičstvá, dotácie. Subvencie od osôb a firiem. Dotácie od generálnej konferencie. Príspevky od štátu. Príspevky od donorov, grantové organizácie. Donori aj zo zahraničia.
3P: PLACE: MIESTO Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie. Adresa sídla: Cablkova 3, 821 04 Bratislava – Ružinov. Prijatie internetovej domény casd.sk a akceptácia online priestoru – Internetu. Pokrytie: celé Slovensko, jednotlivé zbory spadajú do pôsobenia združenia. Distribúcia je zabezpečená prostredníctvom elektronických kanálov, Internetu a zborových stretnutí.	
4P: PROMOTION: DISTRIBÚCIA - KOMUNIKAČNÝ MIX	
OSOBNÝ PREDAJ Zaradenie misionárov do evanjelickej činnosti. Kazateľská služba zborových, pokrstených členov. Priami predaj literatúry, CD aj DVD. Ponúkание biblického štúdia.	PODPORA PREDAJA: SALES PROMOTION Kupóny, akcie a zľavy napríklad na predaj literatúry, kníh, CD, DVD a kurzov.
PRIAMI MARKETING DIRECT MARKETING Stredisko korešpondenčných kurzov pre korešpondenčné kurzy (Kurzy: <i>Vezmite zdravie do svojich rúk. Harmonická rodina. Globálne problémy.</i>)	VEĽTRHY A VÝSTAVY Výstava Biblia na cestách, o.z. : Putovná výstava Biblie na cestách.

Leadership
Innovation
Growth
Success

PUBLIC RELATIONS - PRÁCA S VEREJNOSŤOU

Tlačové správy a stanoviská CASD. Vnútorne odporúčania pre členov, tlačové zborové oznamy CASD. Tlačové správy interné, externé (napr.: tlačová správa Jiří Moskala, ThD, PhD: Biblicko-teologická reflexia k vakcinácii).

Dobrovoľníctvo v sociálnych domovov a domovy dôchodcov.

Humanitárna organizácia ADRA – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj, o.z. Vydavateľstvo Advent Orion, o.z. Internetová televízia HOPE TV. Magazín Za Obzorom.

Štyri komunitné centra (Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Prešov).

Občianske združenie Pathfinder, o.z. Študentská organizácia INRIROAD.

Združenie Maranatha z.s.

Práca s verejnosťou: Ekumenická rada Slovenskej Republiky. Ministerstvo kultúry Slovenskej Republiky. Daňový úrad Slovenskej Republiky.

Práca zo zainteresovanými stranami : Stakeholdermi.

UDALOSTI A ZÁŽITKY: EVENT MARKETING, SPONZORING

Video prenosy Bohoslužieb. Spoločné pitie čaju. Čajovňa, spoločné prechádzky, workshopy.

Zborové spoločné akcie, stretnutia, spoločné obedy, pozvania.

Premeny manželstva (Víkend pre mladé manželské pary).

INTERAKTÍVNY MARKETING

Mediálne štúdio Nádej, spol. s.r.o.

Multimediálny portál EGW Writings®.

ÚSTNE ŠÍRENIE

Odporúčania. Kazateľská a evanjelizačná činnosť. Misionári. Skupinky a siete členov (FB skupiny).

ONLINE KOMUNIKÁCIA

Prostredníctvom emailu a formulára na vlastných webových stránkach.

SOCIÁLNE SIETE

Instagram®, Facebook®, Podcast: You Tube®, Spotify®, Google® podcast, Apple® Podcast.

REKLAMA: ADVERTISING

Televízia HOPE TV. Noviny: Za Obzorom (aj v elektronickej forme). Internetová webová stránka CASD. Plagáty CASD. Internetové stránky, ktoré spravuje CASD, ako ďalšie projekty.

MARKETINGOVÝ MIX 5-7 P.

5P: PEOPLE: ĽUDIA

Približne: 39 pracovníkov. Z toho počet kazateľov je 23 ľudí. Top management tvoria 3 ľudia. Oddelenie tvoria 8 osôb.

6P: PHYSICAL EVIDENCE

Sklad, kamenný sklad. Knižnica.

Leadership
Innovation
Growth
Success

7P: PERFORMANCE: VÝKON

Spoločenské dianie okolo CASD. Etické a právnické, spoločenské aspekty s komunitou. (napr. problémy zo svätením soboty. T.j. od piatku po západe slnka, začína sobota, židovské pojmá.)

Poznámka. Získané z.: (Lakatoš & Heřmanová, Tabuľka 2 Aplikovaný Holistický Protokol Marketingový a Komunikačný Mix pre Cirkev Adventistov Siedmeho Dňa CASD, Slovenské Združenie 2021). Autor zaverečnej práce prepracoval šablónu, doplnil a revidoval text do Tabuľky 6.

Tabuľka 7

Protokolovaný záznam pre návrh zmien a odporúčané rady, pre CASD

Protokolovaný záznam pre návrh zmien a odporúčané rady, pre CASD	
Teokratická škola kazateľskej služby	Odporúčam zaviesť v rámci sobotnej školy tento program. Teokratickú školu kazateľskej služby, ktorá by mala náplň precvičovania dvoch členov, ktorý by vydávali „svedectvo“ a ponúkali by zaviesť biblické štúdium v rôznych imitovaných situáciách. Tento cieľový nácvik, by pripravil aj zborových členov, pre evanjelizácie Božieho slova.
Zvýšenie počtu členov	Príprava akcií, ktoré by boli vhodné pre komunitu. Tak, aby pri príchode mohli vnímať organizáciu a na druhej strane mohli mať zážitok z programu. Pri oslovení sa viac zaujímať o konkrétnu osobu, prejavíť autentický záujem a cielene komunikovať.
Príprava traktátov a materiálov	Odporúčame pre všetkých členov mať pri sebe traktáty, t.j. malý formát predstavenie cirkevného spoločenstva. Traktát, by mal byť informatívny a zameraný na reálny problém. Napríklad: informácie o zdravej výžive, riešenie obezity u detí a pod.
Obnovenie viery pre zborového člena	Pre nečinných zborových členov odporúčame opätovné návštevy, ktoré by boli povzbudzujúce za použitia časopisu, videa, posolstva, misionárskej skúsenosti, vízie CASD. Zároveň podrobne počúvať, naslúchať (70 %) viac, ako len komunikovať(30%). Vnímánie nečinného zborového člena je proces, nie len jedna návšteva, ale opätovná priateľská návšteva v pochopení konkrétneho dôvodu a reálneho, nefalšovaného, úprimného, pokorného záujmu.
Misionárske skúsenosti	Zapojiť misionárov do sobotnej školy tak, aby mohli zdieľať pozitívne skúsenosti. Tie, ktoré mali pri evanjelizačnej činnosti s pozitívnym dopadom zavedenia biblického štúdia. Tieto skúsenosti, musia byť povedané nahlas,

Leadership
Innovation
Growth
Success

	pretože to bude mať povzbudzujúci a motivujúci účinok pre všetkých zborových členov.
<p>Záver: je vhodné sa zamerať na: priblíženie Božieho slova Biblie „v reči“ daného publika. Zároveň odporúčame vnímať zbor ako „komplexný živý rozvíjajúci sa element“, ktorý je založený v jednej ideí, vierouke a emocionalite. Tento „organizmus“ potrebuje aktivity, aby sa stužilo spoločenstvo nad rámec Bohoslužby.</p> <p>Preto je dobré sa cielene zamerať na cirkevný manažment organizácie (aj v rámci time managementu, stres managementu, teambuildingu, aktívnej komunikácie, zapájanie seniorov do programovej činnosti s mladými).</p>	

Poznámka. Získane z: Vlastné spracovanie autorom.

Kvalitatívna prvá fáza: anonymný dobrovoľný dotazník

Cieľom prvej fáze bolo zodpovedanie úlohy: zisti vybrané demografické údaje pohlavie, vek, vzdelanie a pracovné zaradenie metódou dotazníkového šetrenia. Podľa dotazníkového zistenia definuj pravdepodobného člena, CASD, Slovenské združenie.

Miesto cielenej distribúcie dotazníku bol internetový priestor, najmä priame oslovenie Facebookovej skupina CASD a jej členov a aktívne vyhľadávanie členov CASD v Slovenskej Republike v rozsahu oslovených odporúčaných 103 osôb slovenskej národnosti.

Návratnosť vypracovania online odpovedí, ktorý zaslali dobrovoľne a anonymne, boli 26 ľudí. Tento počet činil odozvu zaslania odpovedi približne 25 % ³⁴ na dotazníkové ciele šetrenie. Zber dát bol vykonaný v ohraničenom časovom úseku od 26.2.2021 do 1.4.2021. ³⁵

³⁴ $\sum_1 \approx 25.2427 \pm 0,0000184466 \%$

³⁵ (Dátumová pečiatka pri návratnosti vyplnenia Google formulára boli 26.2, 1.3, 4.3, 11.3, 15.3-18.3, 1.4.)

Dáta, ktoré prezentujeme sme zachytili (vid konzekvenciu Graf 1 až Graf 4, pp. 63- 64) vzorku populácie hlásajúcej sa ku viere CASD, Slovenské združenie v rozsahu 26 osôb t.j. 0,8919 % ³⁶ z celkového počtu 2915 adventistov v Slovenskej Republike.

Pomer diferenciacie pre mužov a žien (vid' **Graf 1**, p. 63) činil v našom dotazníkovom zistení 9 osôb identifikujúci sa ku pohlaviu ženám t.j. 34.6% a 17 osôb identifikujúce sa ku mužskému pohlaviu, čo činilo 65.4%. Pri **Grafe 2** (p. 63), diferenciacie na základe veku sme mali najväčšie rozloženie 10 osôb, 38.5%, vo vekovej hranici 41-50 rokov. Druhá najčastejšia veková hranica bola kategória 31-40 rokov, 30.8%. Následne 18-30 rokov, 5 osôb, 19.2% a nakoniec 51+ kategóriu, 3 osoby t.j. 11.5%. Podľa **Tabuľky 2** (p. 48. *Obyvateľstvo podľa vekových skupín v CASD*) v ktorej sme potvrdili najväčší úhrn v spoločnej kategórii 40- 49 ročný a následne kategóriu 50-59 ročný. Teda našim dotazníkom v **Grafe 2** (p. 63) sme zachytili vekovú kategóriu 41-51 ročných. Z hľadiska vzdelania v **Grafe 3** (p. 64) sme zistili percentuálny pomer vysokoškolských vzdelaných bol 53.8%, 14 osôb, 38.5%, 10 osôb a 7.7%, 2 osoby s výučným listom. Z hľadiska pracovného zaradenia v **Grafe 4** (p.64) boli 21 osôb, 80.8% zamestnaných, 3 osoby, 11.5% boli na dôchodku a 2 osoby, 7.7% boli študenti.

Zistili sme, že podľa nášho dotazníkového zistenia, by bol pravdepodobný potenciálny člen CASD, Slovenské združenie: muž, slovenskej národnosti vo vekovej kategórii 31-50 rokov s vysokoškolským vzdelaním, ktorý je aktívne zamestnaný. ³⁷

³⁶ $\sum_1 \approx 0.8919 \pm 0,0000382504\%$

³⁷ Vid' kapitolu: Cieľová skupina CSAD, Slovenské združenie, kde sme identifikovali oblasti pôsobenia a cieľovú skupinu. Mnohé oblasti reálne vyžadujú vysokoškolské vzdelanie, ako pri pomoci dobrovoľníctva v ADRA, sociálnej práce,

Leadership
Innovation
Growth
Success

Graf 1

Vyhodnotenie anonymného dotazníku – diferenciácia podľa pohlavia

Poznámka. Získane z: vlastné spracovanie autorom. Údaje získane z anonymného dotazníkového šetrenia.

Graf 2

Vyhodnotenie anonymného dotazníku – diferenciácia podľa veku

Poznámka. Získane z: vlastné spracovanie autorom. Údaje získane z anonymného dotazníkového šetrenia.

Leadership
Innovation
Growth
Success

Graf 3

Vyhodnotenie anonymného dotazníku – diferenciácia podľa vzdelania

Poznámka. Získane z: vlastné spracovanie autorom. Údaje získane z anonymného dotazníkového šetrenia.

Graf 4

Vyhodnotenie anonymného dotazníku – diferenciácia podľa pracovného zaradenia

Poznámka. Získane z: vlastné spracovanie autorom. Údaje získane z anonymného dotazníkového šetrenia.

Leadership
Innovation
Growth
Success

Kvalitatívna druhá fáza – polo štruktúrované rozhovory

Kvalitatívnej druhej fázy polo štruktúrovaných rozhovorov sa zúčastnili cieľným výberom 12 osôb.

Demografické údaje zúčastnených osôb sme vyjadrili v **Grafoch 5, 6, 7** (pp. 66-67) a v **Grafe 8** (p. 67). Z toho (viď **Graf 5**, p. 66) 8 žien (66.67%) a 4 muži (33.33%).

V **Grafe 6** (p. 66) sme zistili, že 5 osôb (41.67%) má základné vzdelanie, 3 osoby (25%) výučný list a 4 osoby (33.33%) stredoškolské vzdelanie s maturitným listom.

V **Grafe 7** (p. 67) sme zistili, že 6 osôb (50%) sú na dôchodku, 2 osoby (16.66667%) sú nezamestnané, 2 osoby vykonávajú OSVČ a 2 osoby sú zamestnané.

V **Grafe 8** (p. 67) sme zistili vekovú hranicu u 6 osôb (50%) kategóriu 63-80 rokov, u 5 osôb (41.66667%) kategóriu 40-45 rokov a u 1 osoby (8.33333%) kategóriu 50-62 rokov.

V **Tabuľke 8** (p. 68) si môžeme povšimnúť rozloženie vekové ku pracovnej pozícii a aktivite v CASD. Všimli sme si, že mladšie ročníky boli vylúčené z CASD pre spôsob vedenia života. Jednotlivé dôvody vylúčenia sme zachytili v **Tabuľke 9** (p. 69). Staršie ročníky sú otvorenejšie na diskusiu predpokladáme, preto v našej tabuľke 8 sa vyskytujú dôchodcovia, ktorý boli krstený v CASD, napriek nízkemu vzdelaniu vzhľadom ku dobe, systému, režimu v ktorom žili.

Leadership
Innovation
Growth
Success

Graf 5

Vyhodnotenie subjektov zúčastnených kvalitatívnej fáze diferencovaných podľa pohlavia

Poznámka. Získane z: vlastné spracovanie autorom.

Graf 6

Vyhodnotenie subjektov zúčastnených kvalitatívnej fáze diferencovaných podľa vzdelania

Poznámka. Získane z: vlastné spracovanie autorom.

Leadership
Innovation
Growth
Success

Graf 7

Vyhodnotenie subjektov zúčastnených kvalitatívnej fáze diferencovaných podľa pracovného zaradenia

Poznámka. Získane z: vlastné spracovanie autorom.

Graf 8

Vyhodnotenie subjektov zúčastnených kvalitatívnej fáze diferencovaných podľa veku

Poznámka. Získane z: vlastné spracovanie autorom.

Leadership
Innovation
Growth
Success

Tabuľka 8

Sumárna tabuľka kvalitatívneho výskumu 12 osôb, Zbor: Kežmarok, CASD

Pridelený pseudonym	Vek	Pohlavie	Vzdelanie	Pracovná pozícia	Krstený	Aktívny Nečinný Vylúčený
Alfa α	80	žena	ZŠ	Dôchodca	Krstená	Aktívna
Beta β	75	muž	ZŠ	Dôchodca	Krstený	Nečinný
Gama γ	74	žena	ZŠ	Dôchodca	Krstená	Aktívna
Delta δ	77	žena	ZŠ	Dôchodca	Krstená	Nečinná
Epsilon ϵ	65	žena	ZŠ	Dôchodca	Krstená	Aktívna
Zéta ζ	40	muž	SOU	Zamestnaný	Krstený	Vylúčený
Éta η	40	žena	SŠ	Nezamestnaná	Krstená	Aktívna
Théta θ	45	muž	SŠ	OSVČ	Krstený	Vylúčený
Jota ι	50	žena	SŠ	OSVČ	Krstená	Vylúčená
Kapa κ	40	žena	SOU	Nezamestnaná	Krstená	Aktívna
Lambda λ	63	žena	SŠ	Dôchodca	Krstená	Vylúčená
Mí μ	40	muž	SOU	Zamestnaný	Krstený	Aktívna

Poznámka. Získane z: vlastné spracovanie autorom.

Legenda: ZŠ: Základná škola, SŠ stredná škola s maturitou, SOU: Stredné Odborné učilište.

Aktívna/ý: je členom CASD, **Nečinný:** je pasívnym členom CASD. **Vylúčený:** nie je členom CASD, bol vylúčený zo združenia CASD.

Leadership
Innovation
Growth
Success

Tabuľka 9

Spracované dôvody vylúčenia z CASD, Slovenské združenie Zbor: Kežmarok

Pridelený pseudonym	Dôvod vylúčenia y CASD
Zéta	Nesvätenie Soboty, pracoval počas soboty.
Théta	LGBTQ2+, Homosexuálna orientácia a zväzok homosexuálny. Fajčenie cigariet.
Jota	Rozviedla sa s manželom. Fajčenie cigariet.
Lambda	Dlhodobá nečinná.

Poznámka. Získane z: vlastné spracovanie autorom.

V **Tabuľke 9** (p. 69) sme vyjadrili dôvody vylúčenia zo zboru CASD, Slovenské združenie zbor Kežmarok. Medzi dôvody vylúčenia z cirkvi patrili: nesvätenie Soboty, homosexualita, fajčenie, alebo dlhodobá nečinnosť v zbere.

V **Tabuľke 10** (p. 70) sme vyjadrili súhrn, ktoré sme získali pri rozhovoroch s cieľovou skupinou 12 osôb. Vyjadrujeme **Tabuľkou 10** (p. 70) najmä významné prvotné ústne šírenie, energetickej osoby označované ako „Alfa“. Práve týmto spôsobom rozhorel plameň záujmu pre ostatných ľudí. Signifikantne sa preukázali metódy: odporúčania, verejná prednáška, literatúra v podobe kníh a biblické domáce bezplatné štúdium. Ako motivačný prvok sa osvedčila pochvala a priateľský autentický záujem o subjekt osoby. Takýmto významným spôsobom bolo zavedené domáce (jednoročné, opätovné návštevy boli vykonávané každú nedeľu) biblické štúdium prvotne založené na odporúčaní od priateľov a známych.

Leadership
Innovation
Growth
Success

Rozprava

V holistickom marketingu zohľadňujeme potreby pre človeka z hľadiska zaradenia potrieb na: biologické potreby, psychologické potreby, sociálne potreby a (trans) duchovné potreby. Náboženská a migračná politika na území Slovenskej Republiky nie je dostatočné, priam až vôbec, pripravená. Populácia je vo väčšine rímskokatolícka (rok 1950:76.20%, rok 1991: 60/43%, rok 2011: 62.02%) o čom svedčí aj návšteva pápeža ³⁸. Nové náboženské organizácie a hnutia si musia, podľa môjho názoru, poctivo obhajovať svoju teológiu. Nie tak dávno, boli spory ³⁹ medzi Ruskou Ortodoxnou cirkvou a Rímskokatolíckou cirkvou, kedy sa vzájomne exkomunikovali a až v tomto období došlo ku formálnemu zmierneniu. Z rôznych strán v spoločnosti, v období deväťdesiatich rokov sme vnímali hanlivé označovania, podceňovania, pre minoritnú teológiu od príslušníkov majority. Obdobne, spoločnosť na území Slovenskej Republiky, nie je pripravená pre akceptáciu iných náboženstiev ⁴⁰ a ľudí etnických skupín ⁴¹, ktoré majú výrazne odlišnú farbu pleti ⁴² v rámci internacionálnej globalizácie sveta.

³⁸ RKC Pápež František. Jeho oficiálna cesta na Slovensko: 12.-15. september 2021. Pápež František uviedol, „že slovenský Rómovia boli často obeťami predsudkov a tvrdých súdov, diskriminačných stereotypov, hanlivých slov a prejavov a dokonca nepochopenia zo strany katolíckej cirkvi“. (www.teraz.sk/author/11, *Svetové MÉDIÁ zaujala FRANTIŠKOVA návšteva Sídlička LUNÍK IX 2021*).

³⁹ Veľká schizma t.j. rozpor medzi kresťanským Východom a Západom, ktorý rozdelil cirkev, ktoré prijali Chalcedónsky koncil. Exkomunikačná bula, ktorú položil kardinál Humbert da Silva Candida v Konštantínopole, dňa 16. júla 1054. Až 7. Decembra 1965 došlo ku spoločnému katolícko-ortodoxnému vyhláseniu za Pápeža VI. (Katolícka výmena exkomunikácií.)

⁴⁰ napr. Judaizmu, Islamu, Hinduizmu, Budhizmu, Zoroastrizmu, Sikhizmu, Taoizmu, Konfucianizmu, Šintoizmu a ďalších minoritných náboženstiev.

⁴¹ z Afriky, Ázie, Južnej Ameriky, Mexika, Srí Lanky, či podobných štátov a krajín.

⁴² V tomto pojatí je územie Slovenskej Republiky uzatvorená krajina. Potrebuje minimálne ďalších 50 rokov kým dospeje aspoň ku čiastočnému pochopeniu hodnoty a rovnocennosti života, tak ako to vnímame s porovnaním v reálnej súčasnej multikultúrnej Kanade.

Leadership
Innovation
Growth
Success

Spoločnosť ľudí zabúda, že nemali by byť definovaný značkami, ktoré by mali ľudí zasadne determinovať. Nie je cieľom byť „in“ v dnešnej dobe, ba naopak autentický a reálny život v cnosti⁴³ sa stal vzácnosťou v dnešnej dobe. V mojom prípade autentickosť⁴⁴ života znamená minimalizmus životného štýlu. Mať len nevyhnutné, pre prežitie a to len v minimalistickom spôsobe vedenia života. Myslím si, že „učeniu sa pokore a cnostiam“ je zásadný zmysel môjho referovania aj v tejto záverečnej práci. Oplyvnili ma v živote, môj pohľad najmä český profesori⁴⁵ a vedomosti získané tak ako zo skrípt⁴⁶, tak aj z prednášok⁴⁷, ktoré som si vzal za príklad odčítania života v porovnávaní kritickým zmýšľaním a akademickou literatúrou najmä českým vydavateľstvom Grada Publishing, a. s.⁴⁸

Niektorí ľudia stratili dôveru v hlavné denominácie (RKC) cirkví a postupne tento trend aspoň v malom percente umožňuje nárast členov v novovzniknutých organizáciách napríklad aj v CASD. Digitalizácia a digitálna doba prináša výzvy aj pre cirkev CASD, kedy môžu vhodnými spôsobmi a prístupmi zmeniť pojmávanie evanjelizácie v počte nárastu členov. Aspekt evanjelizácie, nielen pre misionárov, ale pre členov CASD je primárna výzva, kde môžu vykonávať zmeny v aktívnom tréningu všetkých členov v kazateľskej aktívnej službe.

⁴³ V tomto smere mali dopad na môj smer pojmávanie „cnosti“ práce zo Slovenskej Akadémie Vied, Aristoteles a Tomáš Akvinský. Viac vid' práce: Pavlovkin, K. (2019). K otázke rozlíšenia intelektuálnych a mravných cností u Aristotela a Tomáša Akvinského a ich významu pre súčasnosť. *Filozofia*, 74(3), 181-193. ISSN 0046-385X . DOI: <https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.3.2>

⁴⁴ Práce českej fenomenoložky a filozofického smeru z odboru fenomenológie, osobnosť: Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.

⁴⁵ Osobnosť nebohá česká sociologička PhDr. Jiřina Šiklová, CSc., Nebohý český evanjelický Profesor ThDr. Milan Balabán, a knihy od českého profesora prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.

⁴⁶ Ligs Univerzity a jednotlivých vysoko kvalifikovaných tútorov.

⁴⁷ Jednotlivé LIGS Univerzity webináre, ktoré podliehali kritickému hodnoteniu z akademickej referenčnej literatúry.

⁴⁸ Aplikácia pre ekonomickú literatúru a literatúru 6300 knih: Bookport.cz®

Leadership
Innovation
Growth
Success

Počet adventistov v Slovenskej Republike je najpočetnejší na strednom slovenskú v rozsahu (r. 2001): 46.98163%, 1611 členov (vid **Tabuľka 1**, p. 47). Predpokladám, že je to spôsobené z časti inou mentalitou, povahou ľudí, ľudia sú skromnejší na dedinkách, majú menšie príjmy (oproti západnej časti Slovenska) sú viac otvorený a počet dôchodcov je vyšší. To nám potvrdzuje aj veková kategória 60+ rokov v úhrne (r. 2011): 24.21955%, 706 adventistov (vid **Tabuľka 2**). Na 1000 obyvateľov je to v prepočte 1 adventista, člen CASD. Pokles adventistov CASD z počtu 3428 na 2915 adventistov predpokladám, že bol spôsobený vznikom progresívneho adventizmu. Progresívny adventizmus sa vyčlenil z cirkvi CASD.

V empirickej časti som potvrdil zistenie, že odporúčanie od známeho, kamaráta, resp. priateľa je jedno z najdôležitejších vecí, ktoré si musíme začleniť do marketingového a komunikačného mixu. Ústne šírenie je preto veľmi významné. Predpokladám, že jeden človek, ktorý prijme danú ideu za svoju je evanjelista všade kam chodí. A tento spôsob, kedy je autenticky presvedčený o danej ideí a podmienka je reálna autenticita, danej jedinečnej osoby, je najlepší spôsob marketingu, aký môžeme očakávať. Vnímam, že pri CASD nie je významná teológia, ale významný je spôsob života, ktorý vedú členovia cirkvi CASD.

Obmedzenie dát som si vedomý toho, že môj výber bol cieleň a nenáhodný. Pri takejto veľmi citlivej téme, som musel postupovať podľa možností, ktoré som mal k dispozícii. Preto som zvolil pri dotazníku, len demografické údaje a rozoslal cieleň 103 osobám členom CASD. Pri polo štruktúrovaných rozhovorom som viedol cieleň rozhovory s 12 osobami. Napriek tomu som si vedomý, že pri takom malom počte adventistov tento kvalitatívny výskum priniesol dostatočné poznatky, ovšem je vhodné tento výskum rozšíriť na väčšiu vzorku populácie.

Leadership
Innovation
Growth
Success

Záver

Záverečná práca bola delená na teoretickú (pp. 12-39) a empirickú časť (pp. 40-70). Vlastné názory autor rozpracoval v rozprave záverečnej práce (pp. 71-73).

V našej záverečnej práci sme stanovili dve hypotézy (p. 11).

- Platnosť výsledku sme potvrdili v oboch hypotézach metódami polo štruktúrovaných rozhovorov a dotazníkového vyšetrenia (pp. 62-64). Zistili a potvrdili sme, že najefektívnejšia, naj dôveryhodnejšia metóda je odporúčanie od priateľova vedenie osobných priateľských, nenútených, autentických rozhovorov. To nám potvrdil aj extenzívny a dvojfázový kvalitatívny výskum (pp. 65-70), ktorý sme zhrnuli v **Tabuľke 10** (p. 70, popis: p. 69) a **Tabuľka 8** (p. 68). Ako najmenej efektívna metóda pre vzbudenie záujmu, resp. zavedenie domáceho biblického štúdia bolo samostatné pozieranie DVD a video kaziet ⁴⁹.

Primárny teoretický cieľ (p. 10) záverečnej práce bolo identifikovanie prepojenia medzi marketingovým a komunikačným mixom z hľadiska jeho následnej aplikácie v holistickom marketingu pre cirkev CASD. Následným cieľom záverečnej práce bola identifikácia komunikačných kanálov, cieľov v marketingovej komunikácie a rizík integrovanej marketingovej komunikácie.

- Komunikačné kanály (p. 26) môžeme riadiť do dvoch skupín: kanály riadene, kontrolované firmou (kanály osobné a neosobné) a kanály neriadené, nekontrolované firmou.

⁴⁹ Dovoľte autorovi – v ďalších podstavcoch preskúmame v konzekvencii platnosti výsledkov jednotlivé odôvodnenia primárneho, sekundárneho a terciárneho cieľa. Zároveň preskúmame výskumný objektívny cieľ.

Leadership
Innovation
Growth
Success

Kanály neriadené firmou taktiež môžeme rozdeliť do dvoch skupín na osobné: word-of-mouth, klamlivá reklama, pochvala a neosobné: nezávislé spotrebiteľské testy.

- Medzi ciele marketingovej komunikácie patria (pp. 30-32): vybudovať a pestovať značku, poskytnúť informácie, vytvoriť a stimulovať ponuku, diferencovať značku, produkt resp. službu a firmu, klásť dôraz na úžitok a hodnotu výrobku resp. služby, stabilizovať obrat a posilniť firemnú, obchodnú image.

- Medzi úskalia integrovanej marketingovej komunikácie patria (p. 33) riziká: riziko nekonzistentnej komunikácie firmy (ako celku), riziko určitej uniformity komunikácie a spôsoby merania a vyhodnocovania (ako celku).

- Marketingový mix 4P: tvorí Produkt, Price, Place a Promotion. Komunikačný mix je rozpracovanie 4P Promotion na: osobný predaj a neosobné formy: reklama, podpora predaja, priamy marketing, public relations a publicita, udalosti a zážitky, sponzoring, interaktívny marketing, ústne šírenie (viď konzekvencie pp. 15-17 a pp. 33-38).

Výskumný objektový cieľ (p. 10) záverečnej práce bolo vypracovanie tabuliek aplikovaného holistického protokolu marketingového a komunikačného mixu pre CASD, Slovenské združenie (pp. 58-60). Vypracovanie návrhu zmien a odporúčaní pre CASD (pp. 60- 61).

V **Tabuľke 6** (pp. 58-60) sme spracovali do prehľadnej tabuľky aplikovaný holistický protokol marketingový a komunikačný mix pre CASD, Slovenské združenie. Zároveň sme identifikovali na základe analýzy webovej stránky CASD a vlastného výskumu činnosti, ktoré už vykonáva CASD, Slovenské združenie (pp. 55-57). Identifikovali sme finančné príjmy,

Leadership
Innovation
Growth
Success

ako zo štátneho rozpočtu (viď **Tabuľka 5**, p. 53), tak aj spôsob získavania zabezpečenia príjmov pre fungovanie zboru (p. 54) a organizácie CASD.

V **Tabuľke 7** (pp. 60-61) sme vypracovali protokolovaný záznam odporúčaní zmien pre CASD, Slovenské združenie a prišli sme ku týmto záverom: zaviesť: Teokratickú Školu Kazateľskej Služby pre možnosť praktických osvojení tréningu evanjelizácie pred publikom zborového zhromaždenia. Z pohľadu dozorcov je vhodné pripomenúť nácviky cieľenej komunikácie, autentického záujmu o konkrétnu osobu pri riešení problémov zborového člena. Príprava krátkych traktátov, by pomohlo urýchliť evanjelizačnú činnosť pri zavedení cieľeného domáceho biblického štúdia. Pri nečinných členov by sme odporučili obnovenie viery zborového člena na základe opätovných návštev, kedy triezvo na základe taktnosti a emócií by sa pristupovalo ku nečinnému adventistovi v pochopení konkrétneho dôvodu nečinnosti na základe reálneho, autentického, nefalšovaného, úprimného a pokorného záujmu. Na záver sme odporúčali zdieľanie zážitkov misionárov, kedy by došlo ku povzbudeniu celého zborového zhromaždenia.

Sekundárny praktický cieľ záverečnej práce (p. 10) bolo prostredníctvom metódou dotazníkového vyšetovania určiť prostredníctvom demografických údajov resp. zhodu s cieľovou skupinou CASD, Slovenské združenie. Definuj pravdepodobného člena na základe demografických dát. Následne v polo štruktúrovaných rozhovorov určiť faktory, ktoré mali dopad na jednotlivých adventistov resp. bývalých členov CASD (viď konzekvenciu metodológia prvej fázy dotazníkového šetrenia p. 40 a metodológiu druhej fázy polo štruktúrovaných rozhovorov pp. 40-41).

Leadership
Innovation
Growth
Success

- Naša záverečná práca zachycuje 0.89194% z celkového počtu (r. 2011) 2915 adventistov. Prišli sme ku záveru dotazníkovou metódou z počtu respondentov, ktorý boli ochotný zodpovedať demografické údaje 26 osôb z celkové cieleného oslovenia 103 osôb.

Vypracovali sme **Grafy 1, 2, 3** a **Graf 4** (pp. 63-64) a môžeme zodpovedať, že potenciálny člen CASD, Slovenského združenia podľa nášho záchytu (0.89194%) je vo vekovej kategórii 31-50 rokov s vysokoškolským vzdelaním, ktorý je aktívne zamestnaný (p. 62). Cieľovú skupina CASD (p. 45) mimo iné aj dôchodcov sme zachytili v demografii polo štruktúrovaných rozhovorov vid **Graf 5, 6, 7, 8** (pp. 66-67) a **Tabuľka 8** (p. 68). Predpokladáme, že online dotazníky vyplňovali tí, ktorý vedeli pracovať s Internetom a vyplniť náš Google® dotazník. Signifikantné metódy pre zavedenie domáceho biblického štúdia a následného krstu boli odporúčanie od priateľov a rodiny (p. 69), verejná prednáška Emanuela Duda a knihy od Ellen G. H. White (vid' **Tabuľka 10** p. 70). Primárne signifikantne sme zaznamenali ústne šírenie energetickej osoby, označovanú ako „Alfa“ za najúčinnnejšiu metódu evanjelizácie a prítiahnutie nových členov pre CASD, Slovenské združenie.

Terciáni všeobecný cieľ práce (p. 10) záverečnej práce bola práca zo štatistickými extenzívnymi demografickými faktormi pre CASD, Slovenské združenie. Zodpovedanie otázky v akom kraji na území Slovenskej Republiky je najväčšia redistribúcia pokrstených členov CASD, Slovenské združenie.

Pri záverečnej práci sme pracovali zo štatistickými kvantitatívnymi dátami a podľa našich zistení, ktoré sme spracovali v **Tabuľke 1** (p. 47) môžeme konštatovať, že nadpočetnejšia skupina sa nachádza v stredoslovenskom regióne v úhrne (2001):

Leadership
Innovation
Growth
Success

46.98163%, 1611 členov. Potom nasleduje východoslovenský región v úhrne: (2001): 31.11694%, 1067 a nakoniec západoslovenský región v úhrne (2001): 21.90143%, 751 pokrstených adventistov CASD, Slovenské združenie.

Následne sme zistili z **Tabuľky 2** (p. 48) nadpočetnejší úhrn 441 členov (15.12864%) vo vekovej kategórii (r. 2011) 40-49 rokov, nasledujú 412 členov (14.13379%) vo vekovej kategórii 50-59 rokov, budovanie nasledovníctva v kategórii 0-15 rokov v úhrne: 315 členov (10.80617%) a 310 adventistov (10.63465%), ktorý nasledujú v kategórii 60-69 rokov.

V **Tabuľke 3** (pp. 49-50) sme začlenili CASD do slovenského prostredia, ako 12 cirkev v poradí CASD, v systéme cirkevných a náboženských spoločnostiach registrovaných na území Slovenskej Republiky v sčítaní populácie 3.3.1991, 26.5.2001 a 21.5.2011. V kontexte národnostných menšín v **Tabuľka 4** (pp. 51-52) kedy nadpočetnejšia národnosť je maďarská v úhrne 458 467 ľudí. Rómska národnosť nasleduje ako druhá v úhrne len 105 738 ľudí, čo vyjadruje 1.95919% z celkového úhrnu ľudí žijúcich na území v Slovenskej Republiky.

Môžeme preto zodpovedať svedomito na položené otázky (p. 11) Komunikačný mix nie je rigidný systém, môžeme ho skôr pripodobniť ku živému organizmu, ktorý sa adaptuje v každej firme unikátne. Po období roku 2020 od začiatku pandémie je predpoklad, že firmy a aj cirkevné organizácie do svojho komunikačného mixu budú zavádzať viac prvkov online prostredia. Bude predpoklad lepších a kvalitnejších webových stránkach, príp. zdieľania stream vysielania a budovania sociálnych sietí. Komunikačný mix sme identifikovali v holistickom pochopení (pp. 58-60) čo je vyjadrenie celistej súvislosti v marketingu. Dôvody vylúčenia

Leadership
Innovation
Growth
Success

z organizácie CASD, Slovenské združenie sme spracovali v **Tabuľke 9** (pp. 69), kde zaradzujeme zväčša spôsoby vedenia života a nesvätenie soboty.

Táto záverečná práca ma priamy vplyv na autora. Na jeho zmenu zmýšľania a písania do budúcnosti teoretických – praktických výskumov. V ktorých nachádza zmysel, určité poslanie pre bádanie v religionistickému marketingu. Zmenil sa autorovi prístupy, návyky, kompetencie, zručnosti a znalosti, ktoré si osvojil. Taktiež zmenil sa pohľad ku kvalitatívnym a kvantitatívnym dátam a spôsoby písania prác, odborných, publicistických článkov, (mimo iné: učenie sa pokore, skromnosti a trpezlivosti) a nezávislého pohľadu – stav pozorovateľa. Zároveň autor si výrazne zlepšil zdravý pohľad a racionálne kritické zmýšľanie. V budúcnosti by sa autor rád venoval popularizácii odboru marketing a rozvíjal si znalosti najmä z kvalitatívnej metodológie, religionistiky, potravinárstva, štatistiky a vedeckej práce pri ďalšom profesijnom štúdiu PhD na našej škole LIGS University v odbore Marketing.

Leadership
Innovation
Growth
Success

Použité zdroje

Monografie

Dib, A. (2020). *Marketingový plán na jednu stránku: Nejrychlejší cesta k penězům*. Grada Publishing, a.s.

Godin, S. (2019). *Tohle je marketing! Zcela nový přístup k marketingu, prodeji a reklamě*. Grada Publishing, a.s.

Jurášková Olga, Hornák, P., & et al. (2012). *Velký slovník marketingových komunikací*. Grada Publishing, a.s..

Karlíček, M., & et al. (2016). *Marketingová komunikace: Jak komunikovat na našem trhu* (2nd ed.). Grada Publishing, a.s.

Kotler, P., & Keller, K. L. (2013). *Marketing management* (14th ed.). Grada Publishing, a. s.

Příkrylová, J., & et al. (2019). *Moderní marketingová komunikace* (2nd ed.). Grada Publishing, a.s.

Vysekalová, J., & Mikeš, J. (2018). *Reklama: Jak dělat reklamu* (4th ed.). Grada Publishing, a.s.

Leadership
Innovation
Growth
Success

Elektronické zdroje

ADRA. (2021). *Pomáhame ľuďom, meníme životy*. ADRA Slovensko. Retrieved September 11, 2021, from <https://www.adra.sk/>.

Advent Orion. (2021, September 9). *Knihy, ktoré Vás posunú ďalej*. Advent Orion. Retrieved September 11, 2021, from <https://www.adventorion.sk/>.

Advent-Orion. (2021). *"ZA OBZOROM" – MAGAZÍN Pre všetkých, ktorí chcú vedieť viac: Cirkev adventistov siedmeho dňa na Slovensku*. CASD - Cirkev adventistov siedmeho dňa. Retrieved September 11, 2021, from <https://www.casd.sk/casopis-za-obzorom/>.

Beyer, G. (2012, September 3). *The shannon-weaver model*. GarthBox. Retrieved August 25, 2021, from <https://i0.wp.com/GarthBox.com/wp-content/uploads/2012/08/shannonweavermodel.png>.

Boston University, & Anderson, G. H. (1998). *White, Ellen g(ould) [Harmon] (1827-1915)*. White, Ellen G(ould) [Harmon] (1827-1915) | History of Missiology. Retrieved September 8, 2021, from <https://www.bu.edu/missiology/missionary-biography/w-x-y-z/white-ellen-gould-harmon-1827-1915/>.

CASD. (2012, January 4). *Seventh-day Adventist World Church Statistics Summary of Statistics as of December 31, 2010 (Except Where Indicated as June 30, 2011)*. Adventist.org: The Official Site of the Seventh-day Adventist world church. Retrieved September 8, 2021, from

Leadership
Innovation
Growth
Success

<https://web.archive.org/web/20120919232321/http://www.adventist.org/world-church/facts-and-figures/index.html>.

CASD. (2019, May 29). *Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie - Ústava*. Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie. Retrieved September 9, 2021, from https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2020/02/CASD_ustava.pdf.

CASD. (2021). *Z histórie : Cirkev adventistov siedmeho dňa na Slovensku*. CASD. Retrieved September 8, 2021, from <https://www.casd.sk/o-nas/z-historie/>.

CASD. (2021). *Štruktúra cirkvi : Cirkev Adventistov Siedmeho Dňa Na Slovensku*. CASD. Retrieved September 9, 2021, from <https://www.casd.sk/o-nas/struktura-cirkvi/>.

CASD. (2021, January 31). *Správa o hospodárení s príspevkom štátu na rok 2020*. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Retrieved September 10, 2021, from https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2021/05/CASD_2020.pdf.

EGW. (2021). *EGW WRITINGS®: The complete published books of Ellen G. White*. EGW Writings®: The Complete Published Books of Ellen G. White". Retrieved September 11, 2021, from <https://beta.egwwritings.org/allCollection/sk/933>.

Fillky. (2014). *O Projekte biblia na cestách*. biblianacestach.sk. Retrieved September 11, 2021, from <http://www.biblianacestach.sk/>.

Leadership
Innovation
Growth
Success

FinStat. (2021). *Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie hospodárenie organizácie a finančné údaje v databáze finstat*. FinStat. Retrieved September 9, 2021, from <https://finstat.sk/00468118>.

Grešová, L. (2015). *Detskej sobotnej školy, Cirkev adventistov s. d. Detská sobotná škola*. Retrieved September 11, 2021, from <https://dss.casd.sk/>.

HopeTV. (2021). *Kresťanský multimedialny portál*. HopeTV. Retrieved September 11, 2021, from <https://www.hopetv.sk/>.

Lakatoš, Ľ., & Heřmanová, E. (2021, April 1). *Tabuľka 2 Aplikovaný Holistický Protokol Marketingový a Komunikačný Mix pre Cirkev Adventistov Siedmeho Dňa CASD, Slovenské Združenie*. LMS LIGS: e-learning. Retrieved September 12, 2021, from <https://lms.ligsuniversity.cz/cs/student/subject/work/78>.

Maranatha z.s. (2021). *Maranatha e-shop*. eshop.maranatha.cz. Retrieved September 11, 2021, from <https://eshop.maranatha.cz/>.

Milková, M., & Neuschlová, A. (2021). *Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie*. Analýza stavu účelových zariadení cirkví a náboženských spoločností a ďalších subjektov zriadených cirkvami a náboženskými spoločnosťami, ktoré vykonávajú obdobné činnosti ako mimovládne neziskové organizácie. Retrieved September 9, 2021, from https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/aktuality/ros/2020/Analyza%20stavu%20u.%20z.%20cirkvi%20a%20nabozenskych%20spolocnosti

Leadership
Innovation
Growth
Success

%20a%20dalsich%20subjektov%20zriadenych%20cirkvami%20a%20nabozenskymi
%20spolocnostami,%20ktore%20vykonavaju%20obdobne%20cinnosti%20ako%20M
NO.pdf.

MKSR. (2020, February). *Cirkvi a náboženské spoločnosti - počet veriacich*. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Retrieved September 8, 2021, from <https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2020/02/veriaci.pdf>.

Moudrý, P., & CASD. (2021). *Vitajte Na Stránkach Sobotnej školy*. Permanent Link: Vitajte na stránkach Sobotnej školy. Retrieved September 11, 2021, from <https://sobotnaskola.casd.sk/>.

Novotný, R., & CASD. (2017). *Kurzy pre život*. Retrieved September 11, 2021, from <http://www.kurzyprezivot.sk/>.

Orangeline.cz, & INRI road. (2015, December 14). *INRIroad Bratislava*. INRIroad Bratislava | INRI ROAD. Retrieved September 11, 2021, from <https://www.inriroad.org/20151114-inriroad-bratislava>.

Passer, R. (2021, June 16). *Maranatha z.s. - křesťanská organizace - RADIM PASSER*. Maranatha. Retrieved September 11, 2021, from <https://www.maranatha.cz/>.

Slov-Lex. (2019, October 16). *370/2019 Z. z. 370 ZÁKON zo 16. októbra 2019 o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností*. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Retrieved September 10, 2021, from <https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/370/20200101>.

Leadership
Innovation
Growth
Success

Slov-Lex. (2021, September 10). 250/2002 Z. z. ZMLUVA medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami. Zbierka zákonov Slovenskej republiky. Retrieved September 10, 2021, from https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2002/250/ZZ_2002_250.pdf.

Styleweb. (2008). *Život a zdravie - sk*. Život a zdravie - sk Úvodná stránka. Retrieved September 11, 2021, from <http://zivotazdravie.sk/>.

SZCASD, & Facebook. (2021). Facebook: Slovenské združenie Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Retrieved September 11, 2021, from <https://www.facebook.com/szcasd/>.

SZCASD, & Instagram. (2021). *Cirkev adventistov s. d., SZ*. Instagram - Cirkev adventistov s. d., SZ. Retrieved September 11, 2021, from <https://www.instagram.com/szcasd/?hl=sk>.

Wetu. (2021). Klub Pathfinder. Retrieved September 11, 2021, from <http://www.pathfinder.sk/>.

www.teraz.sk/author/11. (2021, September 15). *Svetové MÉDIÁ zaujala FRANTIŠKOVA návšteva Sídlička LUNÍK IX*. TERAZ.sk. Retrieved September 15, 2021, from https://www.teraz.sk/slovensko/svetove-media-zaujala-frantiskova-n/576805-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253Barticle%253Bw%253BwSpr%25C3%25A1vy%253BNeprehliadnite.

Štatistický úrad SR. (2011). Slovenská republika SODB 2011 . TAB. 115 Obyvateľstvo podľa pohlavia a národnosti. Retrieved September 9, 2021, from <https://census2011.statistics.sk/SR/TAB.%20115%20Obyvate%20C4%20Estvo%20pod%20C4%20Ea%20pohlavia%20a%20C2%A0n%20C3%A1rodnosti.pdf>.

Leadership
Innovation
Growth
Success

Štatistický úrad SR. (2011). *TAB. 118 Obyvateľstvo podľa pohlavia a náboženského vyznania.*

Slovenská republika SODB 2011. Retrieved September 9, 2021, from

<https://census2011.statistics.sk/SR/TAB.%20118%20Obyvate%20%20pod%20%20pohlavia%20a%20n%C3%A1bo%C5%B2ensk%C3%A9ho%20vyznania.pdf>.

Štatistický úrad SR. (2011). *TAB. 159 Obyvateľstvo podľa vekových skupín, pohlavia a náboženského vyznania.* Slovenská republika, SODB 2011. Sčítanie obyvateľov,

domov a bytov 2011 . Výsledky v multidimenzionálnych tabuľkách. Retrieved September 9, 2021, from

<https://census2011.statistics.sk/SR/TAB.%20159%20Obyvate%20%20pod%20%20vekove%20skupiny,%20pohlavia%20a%20n%C3%A1bo%C5%B2ensk%C3%A9ho%20vyznania.pdf>.

Štatistický úrad SR. (2014, May 6). *Bývajúce obyvateľstvo podľa pohlavia a náboženského vyznania - 2001.* Štatistický úrad SR. Retrieved September 9, 2021, from

https://slovak.statistics.sk/wps/wcm/connect/ebe9e936-ad16-4381-9427-7896c2f49dbc/Byvajuce_obyvatelstvo_podla_pohlavia_a_nabozenskeho_vyznania_2001.pdf?MOD=AJPERES&attachment=true&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE.

Štatistický úrad SR. (2021, March 21). *STATdat. Hustota obyvateľstva - SR, oblasti, kraje, okresy, mesto, vidiek [om7015rr]* - IBM Cognos Viewer. Retrieved September 9, 2021,

from <http://statdat.statistics.sk/cognosext/cgi->

Leadership
Innovation
Growth
Success

bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=storeID%28%22i0
002C1D5091C42EBBE6186087F5F6CF7%22%29&ui.name=Hustota+obyvate%C4
%BEstva+-
+SR%2C+oblasti%2C+kraje%2C+okresy%2C+mesto%2C+vidiek+%5Bom7015rr%5
D&run.outputFormat=&run.prompt=true&cv.header=false&ui.backURL=%2Fcognos
ext%2Fcps4%2Fportlets%2Fcommon%2Fclose.html&run.outputLocale=sk.

Štúdio Nádej. (2021). *Štúdio NÁDEJ*. Štúdio Nádej. Retrieved September 11, 2021, from
<https://www.studionadej.sk/>.

Leadership
Innovation
Growth
Success

Prílohy

Obrázok 8

Anonymný demografický dotazník prvá strana

Anonymný dotazník slúžiaci pre spracovanie diplomovej práce.

Vymedzenie publika: členovia Cirkvi Adventistov Siedmeho Dňa (CASD), Slovenské združenie, prípadne bývalí členovia CASD.

Riešiteľ práce je študent (profesného magisterského MSc. Odboru Marketing, akreditovaní prostredníctvom ASIC na LIGS Univerzite (<https://www.ligsuniversity.cz/>)): Ľubomír Lakatoš, BBA Kontakt: lubomir.lakatos@outlook.com

Názov diplomovej MSc. práce: „Riešenie propagácie image spoločnosti Cirkvi Adventistov Siedmeho Dňa CASD prostredníctvom metód marketingového a komunikačného mixu v marketingu náboženských organizácií“

Veľmi si VÁŽim Váš dobrovoľný čas a som veľmi rád, že sa anonymne zúčastníte môjho výskumu, len pre služby diplomovej práce. Tieto údaje nie sú zdieľané, poskytované žiadnej tretej strane. Údaje sú plne anonymné. Ďakujem Vám za Váš čas. Ľubomír, Lakatoš.

* Povinné

Pohlavie

*

muž

žena

nechcem uviesť

Poznámka. Získane z: Vlastné spracovanie autorom.

Leadership
Innovation
Growth
Success

Obrázok 9

Anonymný demografický dotazník druhá strana

Vek *

18-30 rokov

31-40 rokov

41-50 rokov

51 a viac rokov

Vzdelanie

Základné

Stredoškolské bez maturity s výučným listom

Stredoškolské s maturitou

Vysokoškolské

Pracovné zaraďenie *

Som zamestnaný/á

Som zárobková činná osoba - OSVČ

Som nezamestnaný/á

Som študent

Som na dôchodku

Poznámka. Získane z: Vlastné spracovanie autorom.